

ЖАНГНОМАЛАР, ЗАФАРНОМАЛАР АВЛОДЛАР ХОТИРАСИДА ВА ЖАНГ ҲУҚУҚИ ТАРИХИЙ МАНБАШУНОСЛИГИ

Зиёвуддин Муҳитдинович Жўраев

Ижтимоий, сиёсий фанлар институти “Ўзбек ва хорий тиллар (араб тили)” кафедраси
мудири в.б.доцент., т.ф.ф.д (Ph.D)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362874>

(Абулҳасан Мовардий “ал-Аҳком ас-султониййа ва ал-валоёт ад-диниййа” (“Султонлик аҳкомлари ва диний бошқарув [таълимот]лар”) асари асосида – Муслмон Шарқи салтанат бошқарувида жанг санъати ва ҳуқуқи: назария ва амалиёт)

Аннотация: Ушбу “Жангномалар зафарномалар авлодлар хотирасида ва жанг ҳуқуқи тарихий манбашунослиги (Абулҳасан Мовардий “ал-Аҳком ас-султониййа ва ал-валоёт ад-диниййа” асари асосида – Муслмон Шарқи салтанат бошқарувида жанг санъати ва ҳуқуқи: назария ва амалиёт) мақоласида инсоният яратилгандан то ҳозиргача бўлган барча жангу жадалларнинг инсониятга ҳеч қачон фойдаси тегмаганлиги, инсонлар, давлатлар, халқлар ўртасида фақатгина низо уругини сепаб келганлиги, одамлар ўртасида душманлик кайфиятини ривожланитириб келаётганлиги қаттиқ танқид остига олинган. Шунингдек, бунинг ечими сифатида тарихий манбалар ва асарларга илмий нуқтаи назардан мурожаат қилган ҳолда инсоният олдига ўзаро меҳру мурувват, садоқат, саодат йўллари келтириб ўтилган.

Калим сўзлар: жангнома, зафарнома, ҳарбий жанг санъати, жанг ҳуқуқи, уруш ҳуқуқи, уруш ҳолати, жанг, жангчи, жанговар ҳолат, ҳарб, уруш, сулҳ, келишув, ҳарбий ҳаракат, жанг ҳолати, ҳарбий ҳолат, уруш ҳолати, жабҳалар, қурол-аслаҳалар, аскар, лашкар, қўшин, қўшин турлари, ҳарбий куч ва ҳийла ва найранглар, аҳком ас-султониййа, Искандар Зулқарнайн, Искандар Македонский, Расулulloҳ Муҳаммад а.с. Халид ибн Валид, Жаъфар ибн Ҳусайн Сайид Баттол Ғозий, Мовардий, Чингизхон, Султон Амир Темур, Бобур ва ҳоказолар.

Annotation: This article titled "The Historical Source Study of War Rights in the Memory of Generations and the Chronicles of Victories (Based on Abul Hasan Mavardiyyas 'Al-Ahkam As-Sultaniyya wa Al-Walayad Ad-Diniyya') – The Art and Law of War in the Governance of the Muslim East: Theory and Practice" critically analyzes that throughout human history, all wars and conflicts have never benefited humanity, only sowing the seeds of discord among people, states, and nations, and fostering a hostile atmosphere among individuals. Additionally, as a solution, it brings forward pathways of mutual kindness, loyalty, and happiness by addressing historical sources and works from a scientific perspective.

Keywords: epic of war, victory epic, military martial arts, laws of war, rights of war, state of war, battle, warrior, combat situation, warfare, war, peace, agreement, military operations, state of battle, military situation, state of war, fronts, weapons, soldier, army, types of troops, military power and tricks and deceit, al-Ahkam as-Sultaniyya, Alexander the Great, Alexander of Macedon, Prophet Muhammad (peace be upon him), Khalid ibn al-Walid, Ja'far

ibn al-Husayn Said Battal Ghazi, Mawardi, Genghis Khan, Sultan Amir Timur, Babur, and others.

Аннотация: Эта статья под заголовком "Историко-правовой анализ прав войны в памяти поколений и хрониках побед (на основе *Al-Ahkam As-Sultaniyya wa Al-Walayāt Ad-Diniyya* Абул Хасана Мавардий) – Искусство и право войны в управлении мусульманским Востоком: теория и практика" критически анализирует, что на протяжении всей человеческой истории все войны и конфликты никогда не приносили пользу человечеству, лишь сея семена разногласий между людьми, государствами и нациями, и создавая враждебную атмосферу между индивидами. Кроме того, в качестве решения, статья предлагает пути взаимной доброты, лояльности и счастья, обращаясь к историческим источникам и работам с научной точки зрения.

Ключевые слова: эпос о войне, эпос победы, военные боевые искусства, законы войны, права войны, состояние войны, битва, воин, боевое положение, ведение войны, война, мир, соглашение, военные операции, состояние битвы, военная ситуация, состояние войны, фронты, оружие, солдат, армия, виды войск, военная сила и хитрости и обман, аль-Ахкам ас-Султонийя, Александр Великий, Александр Македонский, Пророк Мухаммад (мир ему), Халид ибн Валид, Джафар ибн Хусейн Саид Баттал Гази, Мовардий, Чингисхан, Султан Амир Тимур, Бабур и другие.

الكلمات الرئيسية: ملحمة الحرب، ملحمة النصر، فنون القتال العسكرية، قوانين الحرب، حقوق الحرب، حالة الحرب، معركة، محارب، وضع القتال، الحرب، السلام، اتفاق، عمليات عسكرية، حالة المعركة، الوضع العسكري، حالة الحرب، الجبهات، الأسلحة، جندي، جيش، أنواع القوات، القوة العسكرية والحيل والخداع، الأحكام السلطانية، الإسكندر الأكبر، الإسكندر المقدوني، النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، خالد بن الوليد، جعفر بن حسين سعيد بطل غازي، الموردي، جنكيز خان، السلطان أمير تيمور، بابر، وآخرون.

شرح توضيحي: يحلل هذا المقال الذي يحمل عنوان "المصدر التاريخي لدراسة حقوق الحرب في ذاكرة الأجيال وسجلات الانتصارات (استناداً إلى كتاب أبو الحسن الموردي "الأحكام السلطانية والولاء الدينية") – فن وقانون الحرب في حكم المشرق الإسلامي: النظرية والتطبيق" بشكل نقدي أنه على مدار تاريخ البشرية، لم تفيد البشرية جميع الحروب فقط زرع بذور الفتنة بين الشعوب والدول والأمم، وتعزيز جو معاد بين الأفراد. بالإضافة إلى ذلك، كحل، فإنه. والصراعات يجلب مسارات اللطف المتبادل والولاء والسعادة من خلال معالجة المصادر والأعمال التاريخية من منظور علمي.

КИРИШ

Тарихдан маълумки, минг афсус ва надоматлар бўлсинким, инсоният яралганидан то ҳозиргача, ички ва ташқи зиддиятлар вобасталигида қонли урушлар, қатлиомлар, қирғинлар бўлиб келмоқда. Бу жангу жадалларни гоҳ адолатпарвар кучлар ғалабаси билан гоҳида манфур ва золим кучлар ғалабаси билан тугаган дамларни авлодлар кўз ўнгида кузатиш мумкин.

Қачонки, ўзаро зиддиятлашган томонлар авваломбор тинчликка томон сулҳ-келишувини амалга ошириш мақсадида ишларни йўлга қўйишган вазиятларда қақшатқич ҳарбий ҳаракатлар олди олинган ҳолатлар ҳам учраб турган ва омонлик келишувига бўлмаган дамларда эса таназулга юз тутган чоғлар ҳам бўлиб турган.

Ҳамма вақт ҳам барча инсонлар жангу жадалларга тортилаверилмаган. Ёппасига аҳоли вакиллари жангда иштирок эттирилмаган, балки жанг ортида туриб, ҳарбий асакарларга ғалаба таъминоти учун ишлаб чиқаришни тизимли тарзда сусайтирмасдан кўмак фаолиятини олиб боришган.

Мамлакат бутун борлиғи билан ҳарбий ҳаракатлар, уруш ҳолатига кирган паллаларда буткул ишлаб чиқариш, молиявий, иқтисодий, ижтимоий, сиёсий, ҳуқуқий жиҳатлардан одатдан ташқари кучли назорат остига олинган.

Жанговар вазиятларда жанг олиб борувчилар томонидан кимларга қарши кураш олиб борилаётгани, нима учун жанг қилаётгани, лашкарлар ким ва нима учун жонини қурбон қилаётгани очиқланган ҳолатларда ҳарбий ҳаракатлар самарали яқун топганини кузатиш мумкин бўлган.

Жаҳон миқёсида урчиб, кенг тарқалган фитна жанглари асносида фронт олди ва ортида аксарият одамлар ҳалок бўлганлар:

– Геноцид қирғинлари: 815-841 йй. Кичик Осиё, Закавказеда Бобак, Ўрта Осиёда (Ўзбекистон) Муқанна қўзғолони (1.000.000 одам қурбон бўлган);

– Чингизхон ва авлодларининг 1210-1370 йй. қатли омлари Шарқ ва Яқин Шарқ, Осиё, Кичик Осиё бўйлаб, (40.000.000 одам ўлдирилган, шундан ер юзининг ўша пайтдаги 11%ини ташкил қилган);

– Чор Россиясининг 1860-1914 йй. Дукчи Эшон қўзғолони (Ўзбекистон) ва қатли омлари Яқин Шарқ, Ғарбий Европа (5.000.000. одам қирғинга учраган);

– Мустабид совет тузумининг 1919-1941 йй. оралиғидаги репрессиясида (20.000.000. одам қатл этилган, кимсасиз чўллар, ўрмонлар, музликлар оша сургун қилинган);

– Германия фашизми – миллий ирқчилик, терроризмининг 1935-1945 йй. жангу жадаллари (65.000.000. одамнинг ёстиғини қуритган, ўлдирилган);

– Исроилнинг Ғазо секторига 2023-2025 йй. қатли омлари (43.000дан зиёд эди бир ой олдин ҳозирда эса сулҳ шартларини бузган исроилликлар томонидан 14.04.2025 йилда ғазоликлардан қирилганлар сони 52.700тани ташкил этибди, аскарлар, бегуноҳ инсонлар, қариялар, аёллар, гўдаклар, ўсмирлар шаҳидлик мартабасига эришган.); ва ҳоказолар шулар жумласидан саналади.

– Жаҳоннинг яна бошқа бир минтақаларида содир бўлаётган, 1000лаб одамлар, оилалар ёстиғини қуритаётган маъносиз, даҳшатли урушларга чек қўйиш барча халқлар ва инсоният бурчи эмасмикин?!

– Жангари тўдалар, “ватанпарварлик”, “мусулмончилик” каби ниқоблар остида ҳаракатланаётган, аслида ҳудуд эгаллаш, тарихий “ҳукмронлик чегараларига қайтиш истагидаги” манфур ғаразли, ёвуз кучларни тийиб қўйиш вақти келмадимикин?!... Бормикин шундай куч, инсоният орасида...!?

Бу каби тинимсиз жангу жадаллар, жаҳон уруш-таллошлари 1000лаб асрлар мобайнида бўлиб ўтгани, ўтаётгани, ўтмоқчи режалаштирилаётгани аждодлару авлодлар, келажак хотирасида хавотирли ёвуз куч, иллат сифатида мангу яшаб келади, келгай.

Шу муносабат билан 1000 йиллар мобайнида яратилган бўлса-да, бугунги кунлар учун дастуриламал вазифасини ўтаб келаётган тарихий манбалар, тарихий жангномлар мавжуд. Шундай тарихий асарлар сирасига Абулҳасан Мовардийнинг илмий меросига оид “ал-Аҳком ас-султонийа ва ал-валоёт ад-динийа” асар¹и асосида – Мусулмон Шарқи салтанат бошқарувида жанг санъати ва ҳуқуқи: назария ва амалиётига оид матнни қайд этиш мобайнида давомли тўхталиб ўтиш жоиз.

¹ Ўзбекистон Республикаси, Фанлар Академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик Институти нодир қўлёзмаси, № 7228/Л. –107^a варақ. الماوردي، الأحكام السلطانية و الولايات الدينية. –107^a

Сабаби, бугунги кунларда тинимсиз, кўрқувсиз тарзда инсонга ва инсониятга қарши тажовузлар кўпайиб бормоқда. Уларни тўхтатиш имконсиз даражага етиб келмоқда. Ҳар икки томон бу вазиятда ўзларини асосли, ҳақли деб ҳисобламоқдалар. Ҳақ эканман деб, қанчадан қанча бегуноҳ кишилар ва норасидалар, инсоният келажаги, тараққиёти учун хизмат қилиш имконияти ва салоҳиятига эга одамлар қирғинларда бевақт ўлимга маҳкум бўлмоқдалар.

Бу давлатлар, халқлар, миллатлар келажак учун ўзаро келишган ҳолларида инсофу адолат тарозуси олдида бир фикрга келишлари керак эмасмикин?!

Инсоният тараққиёти учун шу қаттол жангларга сарфланган маблағлару вақтларини ўзаро эзгуликка, тинчликка сарфласалар олам гулистон бўлмасмикин?!

Вайронагарчиликлар, душманчиликлар ва зиддиятларга барҳам бериб, ўзаро ҳамдўстлик ришталарини боғлаб биргаликда, атроф-муҳит, кўни- кўшничиликда аҳл бўлиб яшашсалар бўлмасмикин?!

Энди нима қилиш керак деган саволлар виждонли инсонларни қийнайди. Асл тарихий манбалар бормикин, шиддатли ва зиддиятли муҳорабаларни, шафқатсиз томонларни дину диёнатга, ўзаро меҳру мурувватга чақирадиган, сулҳга чорлайдиган, ижтимоий тинчлик ва барқарорликни таъминлашга хизмат қиладиган, ким ва нима ёхуд қандай, қайси асар ҳеч бўлмаганда ким, доҳий, раҳнамо бор?! Шу каби саволарга жавоб топиш мақсадида кўлимизга юқорида номи тилга олинган тарихий асарни олган бўлдик.

Музокара: 1035 йилда Аббосий ҳукмдор Қодир Биллоҳ ва Қоим биамриллоҳларнинг илтимосига кўра, Салжукий Султонлар Тўғрулбек ва Чағирбеклар учун аббосийлар салтанатининг “вазири тафвиз” – бош вазири, “ақзо ал-қуззо” адлия вазири, “Байтул ҳикма раиси”, “Аҳли сунна вал жамоъа” раиси, аллома – Абулҳасан Мовардий томонидан ишлаб чиқилган, адолатли, марказлашган салтанатнинг назарий-амалий жиҳатдан ташкил этиш услубларини баён этилган, сиёсий фикр фанига асос солинган: “ал-Аҳком ас-султониййа вал-валоёт ад-диниййа” (“Султонлик аҳкомлари ва диний бошқарув [таълимот]лар”) асарида, асосий эътиборни салтанат бошқарувининг иерархик тизимларини ишлаб чиқишга қаратди. Салтанат бошлиғи – султон ким ва қандай шахс бўлиши ёхуд салтанат бошқаруви маъмурий жиҳатдан бўлинган тизимларини кимларга халқ ва холиқнинг иродаси, қандай ижтимоий, сиёсий-ҳуқуқий, сайлов, танлов, ихтиёр асосида ишониб топшириш каби муҳим ваколатларни ҳал этишга урғу беради.

Мазкур аллома, Абулҳасан Мовардий бугунги ўзбек илм-фани учун янги феномен сифатида танилиб бормоқда, аммо жаҳонда тавлуд топган санадаёқ танилиб бўлган шахс сифатида тарихга Мовардий (атиргул ва суви тижоратчиси) машҳур тахаллуси билан кирган. У кишининг асл келиб чиқиши ҳозирги Ўзбекистоннинг Қашқадарё вилоятига қарашли “Вардгонзе” – аитиргул етиштирувчи плантациялар ва унинг суви савдоси билан шуғулланувчи тижоратчилар маҳалласи ва оиласида 974 йилда таваллуд топган.

Узоқ йиллик олиб борилган тарихий тадқиқотлар ва манбаларнинг гувоҳлик беришича, Бағдодда ота-боблари Руммоний (анор етиштирувчи), Ровандий (табобатга оид тиббий-доривор гиёҳлар етиштирувчи) каби тахаллус билан ўз даври сиёсат, ҳуқуқ, молия-иқтисод, тафсир, калом, ислом фалсафаси, адабиёт каби илм-фанларнинг машҳур алломалари сифатида танилган бўлишган. Бизнинг аجدодимиз Абулҳасан Мовардий улар қарамоғида гўдаклигиданоқ ислом, диний ва дунёвий илмларини олиб бўлиб, вояга етгач, Бағдоддаги “Байтул ҳикмада” илм таҳсилани олган. Элчилик, қозилик, вазирлик, маъмурий идоралар, сиёсий-ҳуқуқий мансабларда ижтимоий, сиёсий фаолият олиб бориш

мобайнида умргузаронлик қилган аждодимиз саналади. У 1058 йилда Бағдодда вафот этади ва ўша ердаги машхур “Дор ал-ҳарб” қабристонига абадиятга дахлдор сифатида қўйилади.

Мазкур асарнинг Кувайт нашри муқаддимасида ношир қўйидаги оятни Абулҳасан Мовардийнинг шиори сифатида қайд этган: *إذا حكمتم بين الناس أن تحكم بالعدل – “Аллоҳ ҳар қачон Инсонлар ўртасида ҳукм қилганингизда адолат билан ҳукм қилишингизга буюрар...”*² оят мазмунидан маълумки, адолатга йўғрилган мазкур манба яратилишида асосий мезон сифатида эътибор қаратилган.

Асарнинг таркибий тузилишини мазмунан уч қисмга бўлиб ўрганиш мақсадга мувофиқ: биринчиси, *Имомат/Салтанат* (салтанат бошқаруви, ҳукумат); иккинчиси, *визорат* (вазирликлар); учинчиси, *иморот* (маъмурий бошқармалар)³ иерархик тизимда иш юритувчи салтанат муассасаларига оид маъмурий идоралар, девонлар тариқибидан иборат⁴.

“Ал-Аҳком ас-султонийа ва-л-валоёт ад-динийа”да қонун чиқарувчи, ижро этувчи, суд ҳокимияти ва адлия бошқармалари каби боблар орқали салтанатдаги маъмурий-ҳудудий идоралар устидан бошқарув назорати ўрнатиш тизими ва усуллари, салтанат ва ҳокимиятнинг бўлиниши, султоннинг хос хизматчиларини мансабга тайинлашда уларни танлаш, ихтиёр - сайлов асосида танлаб, овозга қўйилиши ҳақида маълумотлар берилгани каби салтанат бошқарув тизимларига оид ижобий-услубий янгиликларни киритган.

Абулҳасан Мовардийнинг қўйидаги илғор, бир шиорига кўра, айтиш мумкинки “Марказ қандай бўлса, атроф ҳам шундай бўлиши керак”.

Абулҳасан Мовардий ишлаб чиққан Шарқ Мусулмон султонлигига асосланган бошқарув иерархиясини қўйидаги тарзда таснифлаш мумкин:

- Асарнинг илк боби: “Буқуд ал-Имом /Султон” (“Имом /Султон – салтанатга бошлиқ танлаш, тайинлаш, ихтиёр – сайлов шартлари”);
- Иккинчи боб: “Тақлид ал-визара” (вазирликларни ташкил этиш ва вазир этиб сайлаш, тайинлаш шартлари, уларнинг мажбурият ва ваколатлари”);
- Учинчи боб: “Ўлкалар/Минтақаларда султонликка дахлдор амирлар ва ноиб – ўринбосарлар сайлаш, тайинлаш ва ташкил қилиш баёни”;
- Тўртинчи боб: “Мудофаа, яъни ватан учун муқаддас жангга киришишга муносиб Амир – қўмондонликни белгилаш, сайлаш, тайинлаш, топшириш, ҳарбий қўмондон ва унинг ҳуқуқий мажбуриятлари”;
- Бешинчи боб: “Ҳарбий юриш/урушларни бошқариш, жанг ҳуқуқи ва сулҳ тузиш шартлари”;
- Олтинчи боб: “Қозилик, яъни (адлия) маҳкамаси”;
- Еттинчи боб: ““Мазолим” – адолатсизлик ва зулмга қарши курашиш бошқармаси”;
- Саккизинчи боб: “Нақиблик бошқаруви, яъни, маҳалла ва ижтимоий жамиятни бошқариш ишлари”;
- Тўққизинчи боб: “Намоз ўқишга Имом/Султонлар танлаш ва тайинлаш”;
- Ўнинчи боб: “Ҳаж ибодатини бошқариш”;

² Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири//Абдулазиз Мансур. – Тошкент: “Taafsir-books”, 2023. – Б. 87. Қуръони карим. №4. Нисо: сураси: 58-оят қаримаси.

³ Фи ақд ал-имомат: – бошқарув шартлари ҳақида; фи тақлид ал-визара: – вазирликка тайинланишнинг шартлари; фи тақлид ал-имора ала ал-билад: – амир ал-умаро, амирликка тайинланишнинг шартлари.

⁴ الأحكام السلطانية و الولايات الدينية تأليف أبي الحسن علي بن حبيب الماوردي. (ت. 450 هـ) تحقيقه لكتور أحمد مبارك البغدادي. جامعة الكويت. قسم العلوم السياسية. الناشر مكتبة دار ابن 390 ص. 1989. قتيبة. الكويت. Уммат, имом, имомат – давлат бошқарув ҳокимиятининг олий кенгаши.

- Ўн биринчи боб: “Солиқ (садақа) ва закот молларини бошқариш”;
- Ўн иккинчи боб: “Жангда қўлга киритилган ўлжа ва ғанимат молларини тақсимлаш”;
- Ўн учинчи боб: “Жизья ва хирож солиғини белгилаш шартлари”;
- Ўн тўртинчи боб: “Аҳком, яъни ҳукм бериш шартлари ва юзага келган ихтилофлар, бошқаруви турлича мамлакат ҳамда минтақаларнинг фарқлари”;
- Ўн бешинчи боб: “Ўлик, яъни қўриқ ерларни ўзлаштириш ва сув чиқариш”;
- Ўн олтинчи боб: “Яйлов, қўриқхона, ўтлоқ ерлар ва ирфоқ /ижара, яъни ёрдамчи ширкат хўжаликларининг ҳақ ва ҳуқуқлари”;
- Ўн еттинчи боб: “Ҳукмлари султонга қарашли ер, мол-мулклар, ота-бободан қолган мерос мулклар ва султонликка қарашли ерларни хусусийлаштириш ва унинг шартлари, ерни фуқароларга иктоъ/ажратиб бериш қонун-қоидалари”;
- Ўн саккизинчи боб: “Девонхона, котибият ва девонбеги (архив) ишлари таъсиси ва уларга доир қонун-қоидалар”;
- Ўн тўққизинчи боб: “Жароим (гуноҳкорлар) – жиноятчиликка қарши кураш, уларга жазо қўллаш аҳкомлари/шартлари, яъни вазиятга кўра, ўрнатилган қонун-қоида асосида жиноятчиларни жазолаш усуллари”;
- Асарнинг сўнгги йигирманчи боби: “Ҳисба ташкилоти инсон (ижтимоий ҳимоя: инсон ҳуқуқлари) ҳуқуқларига оид ҳукмлар” ҳақида ва меъёрий – ҳуқуқий каби мезонлар мустаҳкамланган ҳолда ишлаб чиқилганини кўриш мумкин.

Юқоридагиларнинг барчасини бир овоздан қиёслаб таъкидлаш мумкинки, бугунги жаҳон конституциялари тизимига мувофиқ келади. Балки, Жаҳон конституциялари ундан трансформация қилингани аниқ.

Биз қуйида, ўрта асрлар мобайнида амалда бўлган, кейинчалик жаҳон конституцияларига трансформация жараёнларида иштирок этган мазкур салтанат бошқарув ҳуқуқига оид Абулҳасан Мовардийнинг “ал-Аҳком ас-султонийа ва-л-валоёт ад-динийа” асарида қайд этган ҳарбий ҳаракатларни бошқариш, режалаштириш, жанг ҳуқуқига бағишланган, ҳарбий кўмондон, мудофаа қудратини шакллантириш, уруш ҳолатларига оид учта боби:

3-Боб. “Минтақа /Ўлкаларга амирлар ва вазирлар /ёрдамчи/ ўринбосарлар тайинлаш ва ташкил қилиш баёни”;

4-Боб. “Мудофаа, яъни ватан мудофааси учун муқаддас жангга киришишга муносиб амирни тайинлаш, ҳарбий кўмондон ва унинг ҳуқуқий мажбуриятлари тўғрисида”;

5-Боб. “Ҳарбий уруш ҳолатларида сулҳ тузиш устидан бошқарув /юрисдикцияси: ҳарбий юришлар ва сулҳ тузиш шартлари” каби жангу жадаллар борасида махсус тўхталинган мавзуларига қисқача тўхталиб ўтишни лозим топдик.

УЧИНЧИ БОБ: *في تقليد الإمارة علي البلاد* – “Минтақа /Ўлкаларга амирлар ва вазирлар /ёрдамчи/ ўринбосарлар тайинлаш ва ташкил қилиш баёни”

Учинчи боб: “Минтақа /Ўлкаларга амирлар ва вазирлар /ёрдамчи/ ўринбосарлар тайинлаш ва ташкил қилиш⁵ баёни” деб⁶ аталиб, икки фаслдан иборат. Уларда амирлик ва

⁵ ЎЗР ФАШИ қўлёзмаси, № 7228/1. –107^а варақ. *الماوردي، الأحكام السلطانية و الولايات الدينية*.

А: – 19^б; Б: – 15^б-варақ; К: – Б. 37; Л: – Б. 32; Т: – Б. 74. *الباب الثالث، في تقليد الإمارة علي البلاد*. 3

У 2 та фасл, 20^а – 23^а яъни 3 варақдан иборат.

⁶ А: – 20^б; Б: – 16^б-варақ; К: – Б. 40; Л: – Б. 35; Т: – Б. 78. *فصل الإمارة علي ججهاد مخصصة يقتال المشركين*.

унинг *тадбиру-л-жайш* – қўшиннинг сафарбарлик тадбири ва *сиёсату-р-раъийя*, яъни халқни бошқариш сиёсати, *амиру-л-мақсура*, яъни ҳарбий ишлари чекланган *махсус амирлик* ва *амиру-л-умаро*, яъни вилоятларга волий, ҳоким, ноиб, амир сифатида тайинланувчи бош амир⁷, истило,⁸ яъни куч билан ўрнатилган *истийло амирлигини* тайинлаш ва унинг зиммасидаги мажбуриятлар тўғрисида қимматли маълумотлар берилган.

Салтанат минтақаларига Амир тайинлаш анъаналари ҳақида:⁹

Салтанат минтақаларига Амир тайинлашнинг икки хил усули мавжуд: омматан ва хоссатан – умумий ва махсус /хосс.

Биринчи бўлим: – *الإمارة العامة* – иморат ал-оммату – умумий амирлик: бу Амирлик қуйидагиларга бўлинган:

Биринчиси: – *الإمارة الإستكفاء* **Иморати истикфо – Истикфо амирлиги** (Умумий амирлик): бу Имом/Султоннинг ихтиёри – танлови /тайинлови/ хоҳиш ва иродасига кўра ўтказилади, чекланган иш ва одатий эътиборни ўз ичига олади.

Унинг шакллари: Султоннинг бир кишини бирор мамлакат ёки минтақанинг амирлигига ўзининг ишончли вакили қилиб юбориши. У унинг бутун халқига васийлик қилиши, барча соҳалар бўйича шартномалар тузиши;

Ушбу Иморати истикфонинг вазифалари ва шартлари:

1. Армия ва унинг аскарлари, қўшин кўмондонлар ҳайъатлари раёсатини, жангу жадаллар олиб бориш энг муҳим мақсад ва вазифаларини ишлаб чиқиши, бошқариши ва уларни тартибга солинишида назорат ўрнатиши;

2. Аҳкомлар – адолатли қонун ва қарорларни ишлаб чиқиш, қозилар ва ҳокимларни ишга тайинланишини назорат қилиши;

3. Хирож ва солиқ йиғиш, уларга ишчилар /омиллар таъйинлаши;

4. Динни ҳимоя қилиш ва ҳаром /манъ этилган ишлардан тийиши;

5. Чегаралар барқарорлигини таъминлаши;

6. Жамоъавий /оммавий: икки ҳайит ва жумъа намозларини бошқаришга Имом/Султонлар таъйинлаши;

7. Ҳажж, умра зиёратларини бошқариш, уларнинг йўл машаққатларини енгиллатиш /лойиқ бўлмаган қароқчилардан йўлни тозалаш;

8. Душманларга қарши урушни бошқариш ва ундан қўлга киритилган “фай/пай/улуш” – ғанимат /ўлжаларни тақсимлаш. Агар бу иқлим /худуд душманга қўшни бўлса ва унга бириктирилган бўлса;

1-Масала: Агар Султон бирор кишини ушбу худудга бошлиқ этиб таъйинлаган бўлса, тафвиз вазири/ бош вазир учун бу бошлиқни ишдан бўшатиши ёки бошқа ишга кўчиришга ҳақли эмаслиги.

Агар тафвиз вазири бу худудга бирор кишини бошлиқ этиб таъйинлаган тақдирда, вазиятга қараб, ўйлаб кўришимизнинг лозим бўлиши.

⁷ А: – 22^а; Б: – 17^а-варақ; К: – Б. 43; Л: – Б. 39; Т: – Б. 78.

فصل و اما امارة الخاصة فهو ان يكون الأمير مقصور الأمره علي تدبير الجيش و سياسة الرعية

⁸ А: – 23^а; Б: – 18^а-варақ; К: – Б. 44; Л: – Б. 39; Т: – Б. 85.

فصل في الكلام علي إمارة الإستيلاء التي تعقد عن اضطرار

⁹ Abulhasan Movardiyy. “Sultonlik ahklomlari va diniy boshqaruv [ta’limot]lar”. Uchinchi fasl: Fi taqlidi al-imorati ‘alal-Bilodi. – B. 17 - 20. // مختصر الأحكام السلطانية و الولايات الدينية للعلامة أبي الحسن الماوردي. مكتبة الهممة. الدولة الإسلامية خلافة علي منهاج النبوة. الطبعة الثانية. جماد الآخرة 1437 هـ – 84 ص

Агар бу ходимни таъйинлови Султоннинг рухсати билан бўлган бўлса, у ходимни ишдан бўшатиш ёки бошқа жой /мансабга ўтказиш ёхуд кўчириш Султоннинг рухсатисиз жоиз эмас. Фақатгина Султоннинг рухсати билан жоиз.

Агар бу жараён Султоннинг рухсатисиз бўлса, уни ишдан бўшатиш ва бошқа жойга кўчиришга ҳақли.

2-Масала: Бу Амир учун Султоннинг рухсати олинмаса ҳам ўзига вазири танфиз /ижрочи вазири (ёрдамчи) тайинлаши жоиз. Тафвиз вазири /умумий бош вазири тайинлашига келсак, Султоннинг рухсати зарур.

3-Масала: Агар Амир ризқини, имкониятларини кўпайтирмоқчи бўлса, ўйлаб кўришимиз керак; Агар сабабсиз бўлса, унга жоиз эмас; Агар сабаб бўлса, ўйлаб кўрамиз. Агар сабаб шуни тақозо этса ва бирор нарсанинг зоил /йўқолиши умид қилинса; масалан: нархларнинг кўтарилиши кабилардагина жоиз; агар доимий бўлса жоиз эмас; илло Султоннинг рухсати билангина жоиз.

4-Масала: Агар Амир Султондан олдинроқ бирор ходимга таъйинлов қилган бўлса, у (Амир)нинг ўлими билан у ходим ишдан олиб ташланмайди; гарчи у Вазирдан олдин у ходимни ишга таъйинлаган бўлса ҳам; Вазирнинг вафот этиши билан эса у ходим мансабидан туширилади.

Иккинчи: إمارة الإستيلاء – Иморат ал-истийло – Истило амирлигининг вазибалари ва шартлари:

Бу зарурат туфайли мураккаблашади, чунки Амир Султон томонидан унга раҳбарлик тайинланган ва жангни, минтақанинг бошқаруви ва сиёсати унга топширилган мамлакатни (ҳарбий истийло) қувват кучи, зўрлик билан эгаллаб олади, истийло этади. Шундай қилиб, Амир ҳокимиятни эгаллаши – истийло этиши билан сиёсат ва бошқарувда мустабид – золимга айланади ва Султон унинг рухсати билан дин аҳкомларини амалга оширади. Фасод ишлар – (бугунги коррупцияга ўхшаш муаммолардан)дан қутулиш учун тинчлик ва фаровонликкача, хавфу хатар, таъқиқ ва таъқибдан қонун устуворлигигача, кенг имкониятлар яратиш жоизлигигача.

Бу Амирлик нима қилиши керак:

1. Пайғамбарлик ворислигида Имом/Султон мавқеини сақлаб қолиш.
2. Диний итоаткорликни пайдо қилиши.
3. Ўзаро ёрдам, кўллаб-қувватлаш ва меҳр улашиш бўйича жамоаъни бир сўз / фикрга келтириши. Низоларни бартараф этиши юклатилади.
4. Диний васийлик /бошқарувлар тўғрисидаги шартномалар тузишнинг жоиз бўлиши ва ундаги аҳкомлар ва ҳуқуқий ҳолатларнинг ўша минтақадаги ижросини таъминлаши.
5. Қонуний маблағлар ҳаққоний тартибда йиғилишини амалга ошириши.
6. Жиноятга хос жазо чоралар қўллаши, чекловлари ҳақиқатан ҳам амалда бажарилиши устидан назорат ўрнатиши.
7. Динни ҳимоя қилиш ва сақлашда тақводорлар¹⁰ сафида бўлиши.

Истикфо амирлиги ва Истийло амирликлари ўртасидаги фарк:

¹⁰ المعجم العربي عامة. 15- قول. (tabiatan va qonunan va shar'an man' etilgan narsalardan tiyilishi, haromdan, ko'p kulishdan, shubhayu gumonlardan, yolg'on gapirishdan, gunoh qilishdan, taqvo qilish yo'lida osiy bo'lishdan va hokazo).

1. Истийло амирлигидаги мутавалий /бошқарувида муъайян ҳудудни бошқариш белгилаб олинган бўлади. Истикфо амирлигида эса ал-Мустакфо /Султоннинг ихтиёрий танлови билан белгилаб, чегаралаб берилган бўлади.

2. Истийло амирлиги /Фатҳ – у муъайян минтақа аҳолиси, ҳарбийлари устидан ғалаба қозониш асосида қўлга киритган мамлакатларни ўз ичига олади. Истикфо амирлиги фақат ал-Муктафо /Султон томонидан тузилган шартномасига киририлган, чекланган миқдордаги мамлакатлар устидан ҳукмронлик қила олади.

3. Истийло амирлиги шартнома шартларига кўра, қўшиб олинган /истийло қилинган минтақаларни бошқаришни ўз ичига олади ва бу камдан-кам ҳолларда рўй беради. Истикфо амирлиги эса фақат шартномада кўрсатилган минтақаларни, келишилган вазибаларни бажариши билан кифояланади.

4. Тафвиз вазирлиги Истийло амирлигидан бошқарувни олиб қўйиш ҳуқуқига эга. Аммо Тафвиз вазирлиги Истикфо амирлигидан бошқарув ҳуқуқини олиб қўйишга оид ҳуқуқий асосга эга эмас.

Иккинчи бўлим: ал-Иморату ал-хосса – Хусусий амирлик (Махсус/мутлак амирлик).

Бу Махсус амирлик бошқаруви қуйидаги ҳоллар бўйича чекланган, бўлади:

1. Армияни бошқариш тадбиридан.
2. Раъийятни бошқариш сиёсатидан.
3. Қабилани ҳимоя қилиш ва ҳаромдан қочиширишидан.
4. У жинойат жавобгарлик чораларини қўллашда қаршилик кўрсатишдан ва шарийат аҳкомларига қарши боришдан тийилади.
5. У хирож ва солиқлар йиғишда эътироз билдиришдан тийилади.
6. Чегараларнинг барқарорлигини таъминлаш, белгилашда:
 - тухмат ва қасос олиш каби инсон ҳуқуқларидан бири бўлса, толиб/муаммонинг ҳолатини ўрганиш, ечимини топиш ишларига эътибор қаратади;
 - Агар, Амирдан талаб қилмоқчи бўлса ва қозидан юз ўгирмоқчи бўлса, унга жоиз;
 - Агар, Амирдан юз ўгирса, ҳоким/қозига мурожаат қилмоқчи бўлса, жоиз бўлмайди;
 - Агар, Аллоҳ таоло яратган пок ҳақ-ҳуқуқларнинг ҳадд /жиноятга жазо чоралари – зинонинг ҳадд /жиноятга жазо чорасидек қатъий бўлса, уни ижро этишга ҳоким/қозидан кўра, Амир кўпроқ ҳақлироқ саналади.
7. Агар, аҳкомлар /қарорлар ижро этилса ва ҳакамлар /қозилар ва ҳукми ижро этувчилар ҳукмларни мьқуллашса, “Мазолим” ташкилоти раҳбари /қозиси (бугунги кунда давлат прокурори, прократура ходими) шикоятларни кўриб чиқиши, назоратга олиши мумкин.
8. Ҳажж ва умра зиёратчиларини олиб бориши, олиб келиши мумкин.
9. Жамоат намозлари, жума ва икки иъйд/ҳайит байрамларига Имом/Султон раҳбарлик қилиши.
 - Ҳанафийларга кўра, унга Амир муносиброқ;
 - Шофийларга кўра эса, қозилар бунга лойиқроқ, дейишган.
10. “Жиход ад-дафъ”/ ватан мудофааси – муқаддас жиходга чақиришда Султоннинг рухсати керак. Шахсий турли-туман ходисалар мудофааси учун душман кучини қайиришда Султондан рухсат талаб қилинмайди.

1-Масала: Иморат ал-хосса /бу махсус амирликда икки шартдан ташқари, Вазорати Танфиз (Ижрои ҳукумат) /Ижро вазирлигида кўриб чиқилган, эътиборга олинган, белгилаб берилган шартлар ҳам кўриб чиқилади, эътиборга лойиқ: Ислом ва озодлик.

2-Масала: Иморат ал-хосса /Махсус амирликнинг шартлари Иморат ал-ҳомма /Умумий амирликнинг шартларидан бир шarti билим билан чекланади.

3-Масала: Бу икки Амирлик: Иморат ал-хосса ва Иморат ал-ҳомма қўйидаги икки ишни қилиши мумкин эмас:

– Агар шартнома /урф-одатга кўра бўлса, Иморат раҳбарияти – Амирнинг ихтиёрий талабларига мувофиқ ўз ишида зарурат юзасидан қандай ишларни бажаргану нималарни сарфлагани ҳақида Султонга хабар беришга мажбур эмаслар.

– Фақат ихтиёрий бўлмаса, агар одатдан ташқари тасодифий исёнлар, бузилишлар кенгайиб кетишидан қўрқишмаса, воқеъа-ҳодисалар, балолар рўй берганда Султонга хабар беришга мунтазир ҳолда кутишади.¹¹

ТЎРТИНЧИ БОБ: *في تقليد الإمارة علي الجهاد – “Мудофаа, яъни ватан мудофааси учун муқаддас жангга киришишга муносиб амирни тайинлаш, ҳарбий қўмондон ва унинг ҳуқуқий мажбуриятлари тўғрисида”*

Тўртинчи боб: мудофаа, яъни ватан мудофааси учун муқаддас жангга киришишга муносиб Амирни тайинлаш, ҳарбий қўмондон ва унинг ҳуқуқий мажбуриятлари тўғрисида¹². Ушбу боб олти қисмдан иборат.

Уларда ҳарбий бошқарувнинг – *майсиру-л-жайш*, яъни авангард /булунғур /боронғор қисмида сафарбар қилинадиган қўшин зиммасидаги мажбуриятлар ва *тайсиру-л-жайш*, яъни қўшинни жанговар ҳолатга тайёрлаш бўлинмаларига оид еттита қонуният¹³ баён этилган.

Бобнинг иккинчи қисми – *тадбиру-л-ҳарб* деб номланиб, жанг ҳуқуқи бўйича тадбир ишлаб чиқиши, ҳарбий бошқарув қоидаларига бағишланади¹⁴.

Учинчи қисм эса, *амиру-л-жайш*, яъни ҳарбий қўмондонга қўйилган талаб ва мажбуриятлар ҳақида¹⁵.

Тўртинчи қисм – қўшин ва қўмондонларга оид низом¹⁵.

Бешинчи қисм – душманни ҳалокатга олиб борувчи, ҳарбий барқарорликни сақловчи салоҳиятли лашкарбоши бўлиш ва унинг тайинланиш шартлари ҳақида¹⁶.

Олтинчи қисм – тезкор ва жанговар ҳолатдаги бўлинма вазифалари, яъни душманни қамал қилиш, жанг қилиш ҳуқуқини билиш, қатлиом қонуниятлари ҳақида¹⁷ фикр юритилган.

¹¹ Abulhasan Movardiy. “Sultonlik ahkomlari va diniy boshqaruv [ta’limot]lar”ning qisqacha mazmuni. Uchinchi fasl: Fi taqlidi al-imorati ‘alal-Bilodi. – B. 17-20.

¹² ЎзР ФАШИ қўлёзмаси, № 7228/І. –107^а варақ. *الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية*. الباب الرابع، في تقليد الإمارة علي الجهاد. A: – 24^б; B: – 19^а-варақ; K: – B. 47; JI: – B. 43; T: – B. 88. U 6 та фасл, 24^б 36^б, яъни 12 варақдан иборат.

¹³ A: – 24^б; B: – 19^а-варақ; K: – B. 47; JI: – B. 43; T: – B. 88. فصل في القسم الأول من [ميسر الجيش و عليه في التيسر بهم سبعة حقوق] أحكام هذه الإمارة في الكلام علي تيسير الجيش.

¹⁴ A: – 25^б– 26^б; B: – 19^а-варақ. K: – B. 50; JI: – B. 46; T: – B. 92.

¹⁵ A: – 30^а; B: – 22^а-варақ; K: – B. 59; JI: – B. 52; T: – B. 101. فصل في القسم الثالث من أحكام هذه الإمارة فيما يلزم من أمير الجيش.

¹⁵ A: – 31^а; B: – 22^б-варақ; K: – B. 61; JI: – B. 54; T: – B. 104.

¹⁶ A: – 34^б; B: – 24^а-варақ; K: – B. 67; JI: – B. 60; T: – B. 112.

¹⁷ A: – 36^б; B: – 25^б-варақ; K: – B. 70; JI: – B. 64; T: – B. 117.

Тўртинчи боб: Жиход /жанг олиб боришда унга Амир тайинлаш анъанаси ҳақида. Жиход/жанг олиб бориш учун раҳбарлик фақат мушриклар билан жанг қилиш билан чегараланиб, икки хил бўлади:

Биринчи тур: бунда қўшин /армия сиёсати ва урушни /ҳарбий ҳаракат ва тадбирларини бошқариш билан чегараланганлиги сабабли, бу “Иморатул хосса” /“Махсус амирлик”нинг шартлари ичига киради, деб эътиборга олинади.

Иккинчи тур: бунда Амирнинг зиммасига урушнинг барча аҳкомларини қоидаларини, жумладан, ғанимат /ўлжа тақсимооти ва сулҳ тузишни юклайди. Унда “Иморатул ʼомма” /“Умумий амирлик”нинг шартлари эътиборга олинади, кўриб чиқилади ва унга тегишли қуйидаги олти бўлим қоидаларига амал қилади, улар:

Биринчи қисм: Армия йўналишини белгилаш ва бошқариш. Бу бошқарув бўйича яна етти хуқуқ мавжуд:

1-хуқуқ /хуқуқ: юриш/уруш пайтида аскарлар билан “рифқ” – меҳрибонлик /юмшоқ муносабатида бўлиш; Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламнинг марҳаматига кўра: “Ожиз киши сафар ҳамроҳлигининг Амиридир”.

2-хуқуқ: улар жанг қилаётган отларини ва минадиган отларини текшириш; Набий соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг сўзларига кўра: “Отларни боғлаб боқинглар, уларнинг пешоналари ва белларини артинглар”.

3-хуқуқ: Амир жангчилар билан бирга назоратга ҳисоб-китоб бўйича олинади ва жангчилар икки хил бўлади:

Биринчи синф /тоифа: “мустарзиқа” – ёлланма аскарлар сифатида улар Девон ашоблари /сарой аҳли томонидан ёлланган ғанимат ва жиход (дан тушган маблағлар ҳисобидан улуш олувчилар) аҳлидир.

Иккинчи синф /тоифа: “мутатоввиъа” – кўнгилли аскарлар. Улар бадавий ва аъробий кишиларидан ҳамда кишлоқ, шаҳар ва вилоят аҳолисидан саналиб, Девон ашоблари аҳлидан ташқарисидагилардир. Бу одамлар “ғанимат” тушумидан эмас, садақа – солиқ тушумлари бўйича ҳақ олувчилар саналади, хоссатан Расулуллоҳ с.а.в.га тегишли уруш ғанимат улуши $1/5$ – “фай”идан ҳарбий ёлланма хизмат ҳақини (фақатгина Расулуллоҳ с.а.в. ва у зотнинг авлодлари) оладилар.

4-хуқуқ: икки гуруҳни “бурафо”лар ва “нуқаби”лари билан таништириш. Расулуллоҳ Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васаллам олиб борган жангларида шундай қилганлар.

5-хуқуқ: ҳар бир мазҳаб /йўналишдаги ҳар бир тоифа аскарларига алоҳида ажралиб турсинлар учун доимо фойдаланиши мумкин бўлган “шиор” – байроқ бериш (кийиниш шакли, ишлатадиган қурол аслаҳаси, асбоб-скунаси ва ҳоказо).

6-хуқуқ: қўшин /армия ва ундаги ҳар бир шахсни рўхатга олиб бориш, хатти-ҳаракатларини кузатиб бориши, ёвузликлар чқишини олдини олиш учун улар устидан доимий назорат ўрнатиш: мужоҳидлар ишончли оқламайдиган, мусулмонларда ғафлат ва қалтираш, титроқ босиши ёки айнан мушриклар учун кўз – қулоқ бўлган ички ва ташқи хоин кимсалар чиқиши. Бир пайтлар Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам Убай ибн Салулнинг баъзи жангларида мана шунақа фитна кўзгаб, мужоҳидлар ва мусулмонлар орасида кўнгилсизликлар келтириб чиқаришининг олдини олган эдилар, унга ўз вақтида радд жавоб қайтаргандилар.

فصل في القسم السادس من أحكام هذه الإمارة السيرة في نزال العدو و قتاله. Abulhasan Movardiy. “Sultonlik ahkamlari va diniy boshqaruv [ta’limot]lar”ning qisqacha mazmuni.

7-хуқук: Ўзига муносиб /ўхшаш ёки фикри ва мазҳаби /тълмоти унга мувофиқ /мос бўлган кимса, насаб жиҳатидан ўзидан фарқ қиладиган ёки райи/фикри ва мазҳабида /ақидасида унга хилоф/қарама қарши фикри бўлган кимсага тўсир қилмаслиги керак. Зеро, Аллоҳ таоло марҳамат қилади: “Аллоҳга ва Расулига итоъат қилингиз ва низолашмангиз, акс ҳолда сустрлашиб кетурсиз ва “шамолингиз” (обрўйингиз) кетиб қолур. Сабр қилингиз! Албатта Аллоҳ сабр қилувчилар билан биргадир”.¹⁹

Иккинчи қисм: “Тадбирул ҳарб” – Урушни бошқариш ва режалаштириш ва “Дорул ҳарб” – уруш ҳолатидаги мамлакат мушриклари икки тоифа бўлади:

Биринчи синф /тоифа: Исломга кириш даъватидан бохабар бўлгани ҳолда ундан ўзини (исломга кирмасдан) тийганлар. “Амирул ҳарб” – ҳарбий Амир икки иш ўртасида улар билан жанг қилишда ихтиёри бор ва у улардан кўра “Аслаҳа” – энг тўғрироғини танлайди, яъни: кечаю кундуз жанг ёхуд ўт очиш, ёқиш ва талон-тарож қилиш билан таҳдид қилмоғи; ёки уруш қилиш /жангу жадаллар олиб бориш билан огоҳлантириб, улар билан бирга сафма - саф туриб жангни давом эттириш билан кўрқитишади.

Иккинчи синф /тоифа: Уларга ҳали Исломни дин деб тан олишлари ҳақидаги даъват етиб бормагани ва бугунги кунда бунақалар камдан-кам учрайдилар. Чунки, Аллоҳ таоло Ўз динини Расулуллоҳ с.в.а. орқали зуҳур қилган – ошкор этган, нозил қилган, шунинг учун улар биринчи чақириладилар /даъват қилинадилар, агар манъ этсалар /рад қилсалар, уларнинг аҳволи биринчи тоифага ўхшайди.

Масъалан: Агар ўзаро яккама-якка муборизга /жангга таклиф қилинса, унинг даъватига жавоб бериши жоизр;

Убай ибн Халаф Ухуд куни Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳузурларига келиб, жангга таклиф этгач, Пайғамбар уни ўлдирди. Худди шундай Бадр кунида Ҳамза, Али ва Убайдуллоҳ розияллоҳу анҳулар рақиб томон нидо қилганларида жанг майдонига чиқишган.

Агар, жангчи дастлаб ҳожат /(яккама-якка жангга, марду майдон)га чақирмоқчи бўлса, Абу Ҳанифа бу ҳолатни манъ қилган.

Шофеъий эса “Бу қиличнинг ҳаққини ким олади!” (Равоҳу Муслим ва Аҳмад ва Ҳоким), деган ҳадисдан истидлол /далил сифатида руҳсат берган, шунинг учун Абу Дужана (р.а.) буни қабул қилган. Лекин иккита шарт билан:

Биринчи шарт: У ёрдамчи ва жасоратли бўлиши ёки ўзининг кучли душманига қарши тура олишлиги, ундан ҳеч қачон ожиз қолмаслигини ўзининг ич-ичидан билиши, ҳисс этиши керак.

Иккинчи шарт: Унинг йўқотилиши /ҳалок бўлиш у (мусулмонлар) аскар дўстларига жанг руҳини туширадиган даражада таъсир кўрсатадиган кўшин бошлиғи бўлмаслиги керак.

Учинчи қисм: “Амири жайш” – Армия кўмондони аскарлар устидан юрғизадиган сиёсатида нима талаб қилинади:

1. Аскарларни ўз душманларининг улар устидан мутлақ зафар кучишидан асраш керак.

2. Душманлари билан жанг қилиш учун қулай қўниш, тўхташ жойини /мавзё танлаш.

¹⁹ Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири//Абдулазиз Мансур. – Тошкент: “Таafsir-books”, 2023. – Б. 183. Қуръони карим. №8. Анфол: сураси: 46-оятга каримаси.

3. Армия эҳтиёжига кўра, аскарлар озиқ-овқати ва ҳайвонлар ем-хашаги учун заҳирага тегишли барча зарур нарсаларни ғамлаш, тайёрлаш.

4. Душманининг ахбаротларини мунтазам билиб бориш.

5. Уруш, жангу жадал сафларида кўшинни /армиянинг тартибли жойлашиши таъминлаш керак.

6. Аскарларнинг қалбларида ғалабани қўлга киритадиган даражада қатъий ишонч /ҳисс туйғу каби нарсалар билан руҳлантириш, қувватлантириш /мустаҳкамлаш ва ғалаба қозониш учун зарур қурол-аслаҳаларни, тайёрлаш, таъминлаш ва асбобларини /сабабларини/ имкониятларини тасаввур қилдириш.

7. Сабр ва мусибат эгаларига Аллоҳнинг ажрини ва дунё аҳлига ажр ва мукофотларини ваъда қилиш.

8. Жанг асносида нима қийинроқлиги ҳақида фикрга эга бўлганлар билан маслаҳатлашиш ва қайси бири вазиъиятда қийинроқ кечиши мумкин эканлиги ҳақида олдиндан оқил, қатъий фикр эгаларига мурожаат қилиш, машварат ўтказиш, кенгаш чақириш.

9. У (Амирул жайш)нинг кўшини Аллоҳ таоло белгилаб берган ўз ҳақ-ҳуқуқларидан вожиб бўлган /амр қилган ва ўз ҳадди /ҳуқуқий меъёрларига кўра, ишларидан амр қилган даражасидаги нарсаларни билиб олиши. Чунки ким дин учун ҳаракат қилса, унинг ҳукмларига лозим даражада амал қилишга ва Аллоҳнинг белгилаб берган ҳалоллини ҳаромдан ва ҳаромини ҳалолдан ажратишга энг муносиброғи айнан бу инсон – (“Амири жайш аскарлари”)дир.

10. У (Амири жайш)нинг кўшинидан ҳеч ким /аскар – бирон киши ўртасида савдо ва деҳқончилик билан шуғулланмаслиги.

Тўртинчи қисм: “Ҳуқуқ ал-жиход” – Жанг /жиход ҳуқуқлари бўйича мужоҳидлар эга бўлишлари лозим бўлган нарсалар, нима қилишлари шарт ва нима қилмасликлари шарт бўлиб, улар икки тур бўлади:

Биринчи тур: Аллоҳ таолонинг ҳаққи (розилиги) йўлида аскарларнинг қилишлари лозим бўлган ишлар тўрт нарсадир:

Биринчи нарса: икки гуруҳ (жангчи томонлар) учрашганда душманнинг зулмига қарши курашишда сабр-тоқатли, кучли бўлиши.

Иккинчиси нарса: Аллоҳ таолонинг динини қўллаб-қувватлаш ва унга зид бўлган динларни бекор қилиш учун жанг қилишни мақсад қилиши, ният қилиши.

Учинчи нарса: Омонатни ўзида бўлган ғнимат билан тўлаши керак.

Тўртинчи нарса: У ўзига яқин бўлган мушриклар таъсирига тушмасин ва Аллоҳнинг динини меҳр билан қўллаб-қувватлашда ўзини яхши кўрмасин.

Иккинчи тур: У (аскар)ларнинг “Амирул жайш”га нисбатан итоъат қилишлари лозим бўлган тўрт нарса:

Биринчи нарса: У “Амирул жайш”га бўйсунуш ва унинг бошқаруви, васийлигига кириш.

Иккинчи нарса: ишни “Амирул жайш”нинг таълимотига /ихтиёрига топширишлари ва ўзларини бошқарилишини унга ишониб топширишлари.

Учинчи нарса: У(аскар)лар “Амирул жайш”нинг буйруқларини сўзсиз, тезкор бажаришга шошилишлари ва у қайтарган нарсалардан ўзларини тийишлари, уни тушқунликка туширишлари ва танбех беришлари.

Тўртинчи нарса: “Амирул жайш”нинг жангда ғалабадан сўнг қўлга киритилган ғанимат /ўлжаларни тақсимлашида у билан низолашмасинлар, тортишмасинлар.

Бешинчи қисм: “Амиру қитол ал-ъадувв” – Душманга қарши курашувчи Амирнинг жангу жадал узоқ муддат давом этса сабр-тоқат қилолмаслиги мумкин.

Олтинчи қисм: Душманга қарши курашишда шафқатсиз, мардонавор, жанговар ҳолатда туриши. Қамал пайтида душманга қарши манжаниқлар /катапултлар ўрнатиш, ўт отувчи, сочувчи, ёндирувчи, душман қалъалари, томларини хароба ва вайронага айлантирувчи ғарродалар каби асбоблар тайёрлаш ва уларни жангдда қўллаш, ва улар билан шиддатли, қатъий, кескин жанг олиб боровчи жангавор /ғозий, ваққос, баттол, барлос ва қатлос каби ҳарбий қисмлар/ кичик-кичик қисмлар ва бўлинмаларга ажратиш жоиздир.²⁰

БЕШИНЧИ БОБ: *في الولاية علي حروب المصالح* – “**Ҳарбий уруш ҳолатларида сулҳ тузиш устидан бошқарув /юрисдикцияси: ҳарбий юришлар ва сулҳ тузиш шартлари**”

Бешинчи боб: Ҳарбий уруш ҳолатларида сулҳ тузиш бўйича бошқарув /юрисдикцияси: ҳарбий юришлар ва сулҳ тузиш шартлари²¹ тўғрисида бўлиб, у уч фаслдан иборат. Унда исёнкор²², осий²³, муҳораба яъни мукаддас ватан мудофааси учун жангдан бўйин товловчилар ва қароқчиларга қарши жанглар, ички осойишталикни таъминлаш, норози кайфиятдаги аҳоли исёнларининг олдини олиш ҳақида²⁴ сўз юритилган.

Бешинчи боб: Ҳарбий уруш ҳолатларида сулҳ тузиш хайъати устидан бошқарув /юрисдикцияси.

Жанг борасида мушриклар билан жиҳод қилиш бундан мустасно. Жанглар уч тоифага бўлинади: диндан қайтган – “аҳли ридда” билан жанг қилиш, золимларга қарши курашиш – “аҳли бағий” ва ватан мудофаасидан бўйинтовлаган жангчиларга қарши кураш – “қиталил муҳорибиин”.

Биринчи мавзу /мабҳас: Муртадд – “аҳли ридда” билан курашиш /урушиш ҳақида:

Муртадд – “аҳли ридда” билан курашиш /урушишга келсак, мусулмон деб ҳукм қилинган қавм бўлиб, исломнинг фитрати /табиатига кўра, туғилганми ёки олдинга кофир бўлиб, кейинчалик Исломга кирганми, барибир гап муртадд қавм бўлганлигидадир. У зот Муҳаммад Расулulloҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам сўзи: “مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ” – “Ким динини ўзгартирса, уни ўлдириш”²⁵, дедилар.

Муртаддлар икки гуруҳга бўлинади:

Биринчи қисм /бўлим: Улар қуйидагиларга қодир:

Муртаддлар Ислом/тинчлик диёрида мусулмонлар куч-қудрати ва Ислом шарифати аҳкомлари остида бўлган кишилар саналади. Биз учун улар билан курашиш /урушишга

²⁰ Abulhasan Movardiy. “Sultonlik ahkomlari va diniy boshqaruv [ta’limot]lar”ining qisqacha mazmuni. Al-Faslu al-Xomisu: Fi al-valoyati ‘alaa hurubi al-maolih. – B. 21-24.

²¹ Абулҳасан Мовардий. “Ал-Ахком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа”. ЎзР ФАШИ қўлёзмаси, № 7228/І. – 107^a варақ. *المواردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية*

5-الباب الخامس، في الولاية علي حروب المصالح. А: – 38^a; Б: – 27^a-варақ; К: – Б. 74; Л: – Б. 69; Т: – Б. 121.

У 3 та фасл, 38^a– 43^a яъни, 6 варақдан иборат.

²² А: – 38^a; Б: – 28^a-варақ; К: – Б. 74; Л: – Б. 69; Т: – Б. 121.

²³ А: – 41^a; Б: – 28^a-варақ; К: – Б. 79; Л: – Б. 73; Т: – Б. 127.

²⁴ А: – 43^a; Б: – 30^a-варақ; К: – Б. 84; Л: – Б. 77; Т: – Б. 132.

الفصل الثالث في قتال أهل من امتنع من المحاربين و قطاع الطريق

²⁵ صحيح: رواه البخاري في كتاب الجهاد و السير (3017)، و أبو داود في كتاب الحدود (4351)، و الترمذي في كتاب الحدود (1458)، و النسائي في كتاب تحريم الدم (4059)، و ابن ماجه في كتاب الحدود (2535)، و أحمد (2960). للإمام أبو الحسن علي بن محمد ابن حبيب البصري الماوردي [374 هـ. – 450 هـ.]: الأحكام السلطانية و الولايات الدينية. تحقيق أحمد جاد. – القاهرة: دار الحديث. 2006. – ص: 94. الباب الخامس. في الولاية علي المصالح. الفصل الاول: في الولاية علي الحروب.

хожат йўқ. Балки, уларнинг муртаддлик сабаби адолатли далилар ва бурхониятли хужжатлар билан кашф /ошкор этилар. Улар ё тавба қиладилар ёки муртаддликдан қайтиш таклиф этилади /тийилишади.

Агар тавба қилсалар, ўз йўлларида озод қилинадилар, агар Исломга қайтишдан ўзларини давомли тийишса, эркак ва аёл ўлдирилади. Абу Ҳанифа:

– “Аёллар ўлдирилмайди”, дедилар. Улар ювилмайдилар, уларга жаноза намози ўқилмайди, мусулмонлар ва мушрикларнинг қабристонларига дафн этилмайди. Шофеъийнинг фикрича:

– Муртадднинг мол-мулки мусулмонлар хазинаси – “Байтул мол” учун ўлжа ҳисобланади. Абу Ҳанифанинг фикрича:

– Муртаддликдан олдин касб қилиб топгани унга мерос бўлиб, муртаддликдан кейинги топгани эса ўлжа ҳисобланади. Абу Юсуф айтдилар:

– “У мутлақ эгасининг меросидир”.

Иккинчи қисм /бўлим: “Мумтаниъийн” – Мусулмонларнинг куч-қудратидан, ҳимоясидан алоҳида, холи, ажратиб қўйилган ҳолда сақланувчилар – муртаддлар:

Муртаддлар билан Исломга қайтишлари ҳақида мунозарали баҳслашиб, изоҳли далилларини аниқлагандан кейин муртаддликка қарши улар устида жанг қилиш вожиб /керак.

Муртаддларнинг “ноиратул ҳарби” – қизгин уруш палласида йўқотган қон ва мол-мулклари эса икки фикрга асосланади:

Биринчи гап: улар кафолат берадилар,

Иккинчи гап: улар кафолат бермайдилар. Ва бу – Абу Бакр ва Умар (р.а.)ларга кўра.

“Дор ар-ридда” – Муртаддлик диёри ва “Дор ал-ислом” – тинчлик /мусулмонлик диёри ва “Дор ал-ҳарб” – уруш диёри ўртасидаги фарқлар:

Биринчи фарқ: “Дор ар-ридда” – Муртаддлик диёрининг “Дор ал-ҳарб” – уруш диёридан фарқли жиҳатлари қуйидагича:

1. Улар – “Дор ар-ридда” ва “Дор ал-ҳарб” билан “муҳоданат” – осонлаштириш, “муводиъат” – тинчлик сулҳи тузиш жоиз эмас, балки “Аҳли ал-ҳарб” – уруш аҳли билан тинчлик сулҳи тузиш жоиз.

2. Улар – “Дор ар-ридда” ва “Дор ал-ҳарб” билан мол-мулк масаласида маслаҳат /мураса / сулҳ тузиш жоиз эмас, балки “Аҳли ал-ҳарб” – уруш аҳли билан ярашмоқ /сулҳ тузмоқ жоиз.

3. Улар – “Дор ар-ридда” ва “Дор ал-ҳарб” аҳолисини “истирқоқ” – қул қилиб олиш, аёлларини асирга олиш жоиз эмас, балки “Аҳли ал-ҳарб” – жанговар кишилар билан бирга олиб кетиш жоиздир.

4. Шофеъийга кўра, мағлубиятдан сўнг уларнинг “Дорул-ҳарб” ва “Дорур ридда”даги бойлари ўзларининг мусулмонлар қўлига ўлжа сифатида ўтиб кетган бу молу мулкларига эгалик қилмайди.

– Аксинча, ким Исломга қайтса, унинг мол-мулки қайтариб берилади.

– Агар, у ўлдирилса, мулки ўлжа бўлади. Абу Ҳанифанинг фикрича:

– уларнинг муртаддликдаги уйлари “Дор ал-ҳарб” – уруш диёрилари ҳисобланади. Улар қўлга олинади, ўлжа сифатида қаралади ва уларнинг ерлари ўлжадир. Абу Ҳанифанинг назарида:

– улар “Бабдатул авсон” – бутпараст араблардек.

Иккинчи фарк: “Дор ар-ридда” – Муртаддлик диёри билан “Дор ал-Ислом” – Муслмонлик диёрнинг фарқи.

1. Улар билан мушриклар каби “мақбулайн” – икки қадам олдинга олға қадам ташлаш ва “мудаббирайн” икки қадам орқага қараб чекинган ҳолда жанг қилиш вожиб /керак.

2. Асирлар /Махбуслар ва ажратилган – “мумтанъийн”ларнинг қонига рухсат бериш.

3. Улар – “Дор ар-ридда”нинг мол-мулклари “Коффатул муслимин” – барча муслмонлар учун ўлжа ҳисобланлади.

4. Улар – “Дор ар-ридда” аҳолисининг никоҳи, муртаддликка рози бўлсалар ҳам, “мазол ыдда (120 кун)” – ўтиш ва кутиш муддати ўтганидан кейин ботил бўлади, бузилади. Абу Ҳанифа айтадилар:

– Улар – “Дор ар-ридда” аҳолисининг никоҳи эр-хотинлардан бирининг муртаддлиги билан бузилади, лекин иккаласининг ҳам муртаддлиги ботил бўлмайди, бузилмайди.

Масалан: Кимки, уни муртаддлигига даъво қилса, айбласа ва айбдорнинг ўзи бу даъвони инкор этса, унинг гапи қасамсиз қабул қилинади. Агар, унинг устидаги, муртаддликдаги иддаъо/айблови очик-ойдин ҳужжат асосида исботланса, ҳар қанча айблов/иддаъони шахсан ўзи ёлғиз ҳолатда инкор этмасин у муслмон саналмайди, далиллари кифоя қилмайди, ҳаттоки, икки қарра шаҳодат лафзини /гувоҳликка келтириши, айтиши, такрорлаши зарур.

Иккинчи мабҳас /мавзу: “Аҳдул багий” –осий, исёнкор золимларга ҳаддидан ошганларга қарши қураш ҳақида:

Агар бир тоифа /гурух муслмонлар ўзлари тўқиб чиқарган бидъат ақидагагина амал қилсалар, “Аҳли сунна вал жамоъа” мазҳабларининг фикрларига хилоф иш қилишсалар, сўнгра алоҳида бир мазҳаб пайдо қилиб, унга эргашсалар.

Имом/Султон /салтанат бошлиғи/га итоатдан ташқарига чиқиб кетмасалар ва бу диёрда ёлғиз қолмасалар, у ерларни тарк этишсалар ва урушмасалар ва уларга тегишли бўлган нарсалар ва мол-мулклари масаласида адолат ҳукмлари чиқарилади, татбиқ этилади.

Имом/Султон уларга янги эътиқод қўйган бидъат, фасод ишлари, ғақидалари ҳақида аниқлик киритади ва бидъат нарсалардан иймонга қайтариш учун уларнинг ғақидаларини ботиллигини исботлаб беради.

Имом/Султон учун жоиз – улардан бидъат киритмаганларнинг узларини қабул қилиши, адабли бўлиш ва танбех беришдан тажовуз қилишмасалар, тартиб интизомдан ташқари чиқиб кетмасалар кечириши мумкин. Улар тарафидан йўл қўйилган, зоҳиран юз берган фасод /бузғунчи ишлари учун таъдиб (адаб – тартиб - интизом чорасини қўллаши) бериши ва зажр (танбех) огоҳлантириш бериши лозим. Лекин ўзларини бузуқ қилиб кўрсатиш, тинч аҳолини ўлдириш ёхуд ҳаддидан ошишгача бориб етганларни жазолаши жоиз.

Агар бу тоифа /тариқат ўзини “Аҳли ыадл” – адолат аҳлидан ажратиб, “Диёр” тарафини тутиб, Имом/Султонга итоатдан четга чиқмаса, итоат ва ҳақ-ҳуқуқ тўғрисида ўрнатган нарсалари бажарилишига қарши чиқмаса унга нисбатан уруш эълон қилишмайдилар.

Агар улар Имом/Султонга итоат қилишдан ўзларини тийиб, ўзларига тегишли бўлган ҳақ-ҳуқуқларини ажратиб олган бўлсалар ва мол-мулкларини ва миқдорини

солиқлар йиғиш вақтида яширишса ва шарият аҳкомларини амалга оширишдан холи /ёлғиз қолдиришса, ўзларига муваққат Имом/Султон /раҳбар тайинлашмаса ёки ўларига раҳбар тақдим этишмаса, уларнинг яшириб тўплаган мол-мулклари тортиб олинса, ундаги масъулиятдан кутулиб бўлмайди ва уларга тегишли бўлган адолатли аҳкомлари татбиқ этилади. Бу ҳақиқат ҳали исботланмаган.

Ва агар улар ўзларига Имом/Султон этиб тайинлаганларида, унинг сўзи билан мол-мулк йиғиб, унинг буйруғи билан ҳукмларни амалга оширган бўлишсалар, унда уларнинг ҳукмларига бўйсунилмайди.

Лекин ҳар икки ҳолатда ўртадаги фарқни олиб ташлаш учун жанг қилишади. Шарият аҳкомларига итоъат этиш даражасида ҳукмлари радд қилинади ва ҳеч қандай ҳуқуқ белгилаб берилмайди. **Аллоҳ таолонинг:**

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

“Агар мўминлардан икки тоифа ўзаро урушиб қолсалар, дарҳол улар ўртасини ислоҳ этингиз! Бас, агар улардан бири иккинчисининг устига тажавузкорлик, хиёнаткорлик қилса, бас, то (тажавузкор хоин тоифа) Аллоҳнинг амрига қайтгунича, сизлар тажовуз қилган (тоифа) билан урушингиз! Энди агар у (тоифа тажавузкорликдан) қайтса, сизлар дарҳол уларнинг ўртасини адолат билан тузатиб қўйинглар ва адолатли бўлингиз! Зеро, Аллоҳ адолатлиларни севар”.²⁶

Улар билан жанг олиб бориш: мушриклар ва муртадлар билан жанг қилиш саккиз жиҳати билан фарқ қилади:

1. Жанг қилишдан мақсад уларни тийиб қўйиш бўлиб, улар билан қасддан уруш қилмаслик, аксинча бўлса, мушриклар ва муртадлар билан жанг қилиш.

2. Улар билан “муқбилайн” – олдинги сафда олға интилган ҳолда жанг қилиш. “Мудбирайн” – улардан ортга чекинган ҳолда ҳам, аксинча ҳам мушриклар ва муртадлар билан бирга-бир жанг қилиш.

3. Уларнинг ярадорларини ўлдирмаслик, аксинча, мушриклар ва муртадлар билан жанг қилади.

4. Уларнинг асирларини ўлдирмаслик, аксинча, мушриклар ва муртадлар билан жанг қилади.

5. Уларнинг бойликлари тортиб олинмаслиги ёки авлодлари асир қилинмаслиги, аксинча, мушриклар ва муртадлар билан жанг қилади.

6. Улар билан бир муддат “ла юҳодинаҳум” – тинчлик битими тузмаслиги, “муваддиъаҳум” – улар билан дўстлашмаслиги керак. Агар улар билан дўстлашиш вожиб /вазият тақозо этмаса. Яна улар билан мол-мулк эвазига “ла юводиъаҳум” – келишув тузилмайди. Агар улар билан “водиъаҳум” – келишув имзолашмоқчи бўлишса, икки томон баробарига “водиъа” – келишув шартларини талаб қилишлари, билдиришлари лозим бўлади. Бунда мол-мулк борасидаги ишларга эътибор қаратилади. Агар “файи” – ғаниматлар /гаровларидан ёки садақаларидан бўлса, уларга қайтариб бермайди. Агар холис /соф молларидан бўлса, эгаларига қайтарилиши керак.

7. Уларнинг устига “барродот” – оралиқ масофадан манжаниқдан кичикроқ тош, олов, ўк, найза отар қурилма – ўрнатиши, уларнинг уйларини, томларини ёқиб юбормаслиги, дарахтларни кесмаслиги керак.

²⁶ Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири//Абдулазиз Мансур. – Тошкент: “Таafsir-books”, 2023. – Б. 516. Қуръони карим. №49. Хужурот сураси: 9-оятти каримаси.

1-Масъала: Агар уруш бошланса ва “Аҳли ʼадолат” – адолат аҳли улар билан бирга бўлса, уларга қайтариладиган мол-мулкларини ҳам топширади. Яъни у кафолатланган бўлса. Қизғин уруш ҳолатида кафолат бўлмайди. Худди шу нарса кишиларга /нафсга ҳам тегишли. Уруш ҳолатидан ташқарида “Аҳли ʼадолат” – адолат аҳли зиммасига йўқотилган нарсалар кафолатланган бўлади. Яна ушбу уруш ҳолати ҳақида икки хил фикр бор.

2- Масъала: Уларнинг ўликлари ювилиб, жаноза намози ўқилади ва Абу Ҳанифа уларга жазо сифатида намоз ўқишдан қайтарган. “Аҳлул ʼадолат” – Адолат аҳлининг ўликларига келсак, бу ҳақда икки фикр бор: Энг тўғри ва Аллоҳ билгувчи фикр – улар ҳам ювилиб, жаноза намози ўқилишидир.

3-Масъала: Золим киши одил кишидан мерос олмайди, золим кишидан эса одил киши мерос олмайди. Абу Ҳанифа айтадилар:

– “Золим кишидан Одил киши мерос олади, Одил кишидан эса золим киши мерос олмайди”. Абу Юсуф айтадилар:

– “Улар бир-бирларидан мерос оладилар”.

Учинчи мабҳас /мавзу: “Шақийлар ва Қитобут-тариқ” – террорист/ жангари йўлтўсар қароқчилардан ўзликни сақлаш, ҳимояланиш учун жанг қилиш ҳақида.

Ва агар бир гуруҳ фасодчи /террорист/ коррупционерлар тўпланиб қурол-яроғ кучи билан бир шаҳарни олишса, йўлларни тўсишса, йўл тинчлигини бузишса, йўлтўсарлик қилишса, мол-мулкка тажовуз қилишса, кишиларни ўлдиришса буларни “муҳорибиин” – жангари дейилади. Улар ҳақида Аллоҳ таъоло шундай дейди:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
(مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا، وَ لَهُمْ فِي الْأُخْرَى عَذَابٌ عَظِيمٌ. 33-آية. سورة المائدة.

“Дарҳақиқат, Аллоҳ ва Унинг Пағамбарига қарши жанг қиладиган ва Ер юзида бузғунчилик қилиб юривчиларнинг жазоси – ўлдирилиш ё чормихланиш ёки оёқ-қўлларининг қарама-қарши томондан кесилиши ёхуд ердан (ватандан) қувғин қилинишидир. Ана шу (жазо) улар учун бу дунёда шармандалик ва охиратда улар учун яна улкан азоб (кутиб турибди) бордир”.²⁷

Фақиҳлар ушбу оятнинг ҳукми борасида учта мазҳабга асосланиб, ихтилоф /эътироз билдирганлар:

Биринчи мазҳаб таълимоти: Имом/Султон ва унинг ўринбосари номидан бўлганларга кўра, хочга михланмасдан ўлдириш ёки оддий қийноқларсиз ўлдириш ва хочга михлаш, ўнг қўл билан чап оёқ ёхуд чап қўл билан ўнг оёқ тарафидан қарама-қарши томонидан кесиб ташлаш ёки уларни ҳайдаш/ сургун қилиш ўртасида ихтиёрга /танловига эга. Бу – Саъид ибн ал-Мусайяб, Мужоҳид, Аъто ва Наҳаъийларнинг фикри.

Иккинчи мазҳаб таълимоти: Улар хатти-ҳаракатлари фарқига кўра эмас, балки сифатларининг хусусиятларидаги фарқига қараб тартибга солинади. Бу – Моликнинг баёноти.

Учинчи мазҳаб таълимоти: Улар сифат хусусиятларига кўра эмас, балки амалларига кўра, тартибга солинади. Ким, ўлдирса ва мол-мулк олса /ўғирласа,

²⁷ Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири//Абдулазиз Мансур. – Тошкент: “Таafsir-books”, 2023. – Б. 113. Қуръони карим, №5.Моид сураси: 33-оят каримаси. (Бу оят нозил бўлишининг сабаби Имом Бухорий ривоят қилган ҳадисда айтилганидек, Уқл ва Урайна қабилаларидан бир гуруҳ одамлар Мадинага келиб, Расулulloҳ ҳузурда ёлгондан имон келтирадилар. Сўнгра Мадина ҳавоси ёқмай, корин оғрик касалига учраганларини айтгач, Расулulloҳ шаҳар ташқарисига чиқиб, ўзлари учун садақага келган туялар сутидан ичишга рухсат берганларида, улар бориб туякаш чўпонни ўлдириб, туяларни ҳайдаб олиб кетадилар. Диндан қайтган бу мунофиқлар ортидан бир гуруҳ мусулмонларни юбориб уларга жазо беришни буюрадилар. Бориб, уларнинг қўл-оёқларини кесиб, кўзларини ҳам ўйиб чалажон ҳолларида шаҳардан ташқаридаги Ҳарра деган жойда қолдириб кетадилар. Қатода айтади, шундан кейин Расул (а.с.) кўз ўйиш, қулоқ ва бурунни кесиш каби қийноқларни таъқиқлаб, садақа ва эҳсон, фидя беришга тарғиб этдилар).

ўлдирилади ва хочга михланади. Ким, ўлдирса ва мол-мулк олмаган бўлса /ўғирламаса ўлдирилади ва хочга тортилмайди. Ким, мол-мулк олса/ўғирласа-ю ўлдирмаса, унинг қўли ва оёғи қарама-қарши томондан кесилади. Яна, кимнинг қўрқуви – қўл-оёқ кестиришдан кўп бўлса ва ўлдирмаса ва мол-мулк олмаса /ўғирламаса таъзир жазоси берилади. Бу – Ибн Аббос, Ҳасан, Қатода, Суддий, Абу Ҳанифа ва Шофиъийларнинг фикри.

Юртдан сургун ёки сургун ҳақида тўртта мазҳаб фикри мавжуд:

Биринчи мазҳаб фикри: уларни “Билоди ислом” – мусулмон минтақаларидан узоқроққа “Билоди ширк” – ширк юртларига сургун қилиш. Бу Молик, Ҳасан, Қатода ва Зухрийларнинг фикри.

Иккинчи мазҳаб фикри: уларни бир шаҳардан бошқа иккинчи шаҳарга ҳайдаш /чиқариб юбориш, ўзга юртларга сургун қилиш. Бу – Умар ибн Абдулазиз ва Саъид ибн Жубайрларнинг сўзи.

Учинчи мазҳаб фикри: Бу қамоққа солинади. Бу – Абу Ҳанифа ва Моликнинг фикри.

Тўртинчи мазҳаб фикри: яъни улар ўзларига жазо сифатида бирор ҳудудни танласалар уларни ўша узоқроқ ҳудудга жўнатадилар. Бу – Ибн Аббос ва Шофеъийнинг фикри.

Қуйидаги Аллоҳ субҳанаҳу ва таъолонинг сўзи билан “қудратдан аввал тавба”ни баён қилиш сўзи фикрлар мавжуд:

(إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ، فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.)

(“Аммо сизлар улар устидан қодир бўлишингиз (қўлга туширишларингиз)дан олдин тавба қилганлар (бундан мустасно). Билиб қўйингизки, Аллоҳ кечиримли ва раҳмли зотдир”.)²⁸ – ояти бўйича олти мазҳаб фикри мавжуд:

Биринчи мазҳаб фикри: “Муҳорибиин”лар – урушаётганлар ҳақида “Ахлул куфр” – қачонки, “кофирлар тавба қилсалар” сўзи кофирларга тааллуқлидир. Мусулмонларга келсак, улардан ҳеч қандай жазони соқит қилмайди ва ҳақни қайтармайди. Бу – Ибн Аббос, Ҳасан, Мужоҳид ва Қатоданинг гапи.

Иккинчи мазҳаб фикри: “Муҳорибиин”лар – Жангчи мусулмонлар ҳақида, агар улар Имом/Султон улар устида қудрат назорати келмасдан туриб, имон ва омонлик билан тавба қилсалар. Аммо хавфсизликсиз тавба қилсалар, унинг тавбаси ҳеч қандай жазони соқит қилмайди ва ҳуқуқдан маҳрум қилмайди. Бу – Али ибн Абу Толиб ва Шофеъийнинг фикри.

Учинчи мазҳаб фикри: “Дорул-харб” – уруш диёрига келгандан кейин мусулмонлардан кимки тавба қилиши ҳақида бўлиб, сўнгра қодирлигидан олдин қайтиб келган бўлса. Бу Урва ибн Зубайрнинг фикри.

Тўртинчи мазҳаб фикри: “Дорул ислом” – Ислом диёрида кимки дахлсизлик ҳолатида бўлганда қудратга қодир бўлмай туриб тавба қилган бўлса, унинг жазоси ундан соқит бўлади, агар дахлсизлик ҳолатида бўлмаса, ундан жазо соқит бўлмайди. Бу – Ибн Умар, Рабиъа ва Ҳакам Ибн Уяйнанинг фикри.

Бешинчи мазҳаб фикри: У қудратга қодир бўлмай туриб, тавба қилиши, гарчи ўзи дахлсиз бўлмаган бўлса ҳам, ундан Аллоҳ субҳанаҳу таъолонинг барча жазо ҳаддлари – чоралари бекор қилинади ва лекин ундан инсонларнинг ҳақлари соқит қилинмайди. Бу – Шофиъийнинг фикри.

²⁸ Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири//Абдулазиз Мансур. – Тошкент: “Таafsir-books”, 2023. – Б. 113. Қуръони карим, №5. Моид сураси, 34-оят каримаси.

Олтинчи мазҳаб фикри: У қудратга қодир бўлмасдан туриб, тавба қилиши ундан барча жазолар ва ҳуқуқларни соқит қилади аммо инсониятга нисбатан қилган жиноятлари учун “дият” – қонларининг ҳаққи олиб ташланмайди. Бу – фикрни Малик айтган.

Уларга қарши курашиш “Аҳлил бағий” – осий исёнкор золимларга қарши курашишдан беш жиҳати билан фарқ қилади:

1. Уларга “муқбилайн” – яқинлашиб ёки “мудбирайн” – чекинаётган бўлсин, жанг қилиш жоиз.

2. Урушда мақсад қилишлари жоиз.

3. Улар урушда сарфлаган қонлари ва мол-мулклари, ҳалок қилганлари учун жавоб жазосини оладилар.

4. Улардан асирга тушган ҳар қандай кишини аҳволини яхшилаш учун уни қамоққа ташлаш жоиз.

5. Кимки, хирож, солиқ йиғиб, садақа олсалар, у зўрлик билан ва талон-тарож қилинган нарса билан бир хил бўлиб, хирож, солиқ ва садақа тўловчилардан соқит қилинмайди.

Улар зиммасига қудрати, имконияти бўлгандан кейин қилган жиноятларидан тавба қилсалар улардан жазо соқит бўлади. Улар зулмдан ташқари гуноҳлари бўлса, жазолари белгиланади ва жабрдийда кишилар ҳуқуқлари улардан маҳрум қилинмайди ва уларга ўша жинояти доирасида жазо ва ҳақлар берилади.

Агар қудратга қодир бўлмай туриб, тавба қилсалар, улардан гуноҳлари билан бирга Аллоҳ таолонинг жазолари ҳам соқит бўлади. Инсонларнинг ҳақ-ҳуқуқлари соқит қилинмайди. Қотиллик билан ўлдирилганнинг васийси “дият” – қасос олиш ёки ʻавф этиш /кечириш ихтиёри /имкониятига эга.

Ўғирлик содир бўлган тақдирда, оёқ-қўлларининг чапидан ўнгига ёки ўнгидан чапига томонини кесиб ташлаш /ампутация бекор қилинади. Лекин мол-мулк учун кафолат/ каффорат йўқолмайди ва унинг эгаси танлов ҳуқуқига эга.²⁹

Мунозара. Тарихга сир эмаским, юқорида илмий таҳлили келтирилган тарихий асар – Абулҳасан Мовардийнинг “ал-Аҳком ас-султонийя вал-валоёт ад-динийя” асида қайд этилган қимматли маълумотлар аллома яшаб ўтган даврлар ва унеча бўлиб ўтган жангу жадалларда рўй берган адолатли жараёнлар асосли тилга олинганини кўриш мумкин.

Бу олимнинг мазкур асаридан илк бора тарихда султон мақоми берилган Салжуқий турклар биринчи марта истифода этган ҳолларида юксак натижаларга эришганлар. Шундан кейинги салтанатлар: Ғазнавийлар, Хоразмшоҳлар, Амир Темур ва темурийлар, Заҳриддин Мухуммад Бобур ва бобурийлар зафар кучганлар; Хива, Бухоро, Қўқон каби хонликлар даврида ҳам бу асар оммалашганини манбалардан кузатиш мумкин.³⁰

Хорижда эса бу асар илк бора мусулмон минтақаларида араб, турк, уйғур, малай, форс, (ўзбек) каби тилларига таржималари қарийиб 1000 йиллар мобайнида қайта-қайта нашр этирилганини кузатиш ўринли.

Ўта махфий, шоҳлар учун махсус асар сифатида эътироф этилган, салтанат бошқаруви манбаси ўлароқ кейинчалик шарқий ва ғарбий европа мамлакатларидан илк

²⁹ Abulhasan Movardiy. “Sultonlik ahkomlari va diniy boshqaruv [ta’limot]lar”ning qisqacha mazmuni. Ал-Фаслу ал-Хомису: фи валояти аълаа хуруб ил-масолихи. – Б. 25-31.

³⁰ Исмоилова Ж.Х., Левтева Л.Г. Ўзбекистон ҳарбий санъати тарихи. История военного искусства Узбекистана. History of the military art of Uzbekistan. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2012. – 208 б. ISBN 978-9943-01-891-4. УЎК: 355(575.1)(0.9) КБК 68(58Ў).

бора Франция, Англия, Голландия, Германия, АҚШда инглиз, француз, фламендча тилларига таржималари оммалаштирилганини кўриш мумкин.³¹

Ҳозирда, бу асарга бўлган талаб кун сайин кучайиб бормоқда. Сабаби бу каби конституциявий қонунлар асосида хизмат қилувчи асар ҳалигача яратилмаган. Шунингдек унда қайд этилган асосли, ўринли фикрлар тарихий таълимот сифатида муҳим аҳамият касб этиб, гўёки бугунги кун учун ёзилгандек туюлади. Замонлар ва маконларни ўз ичига тажассум этганлиги билан бошқа шу каби асарлардан юксак мавқеъни эгаллайди. Бу каби асарлар яратилган бўлса-да, ундан кейин кўчирилган, ёзилган, қиёсланган ҳолда битилганини исботсиз қайд этиш жоиз. Хулласкалом илк манба бўлиб хизмат қилган, дейиш мумкин.

Муҳокама: Ушбу мақолада кўп маълумотларни келтириш ҳажм жиҳатидан чеклангани сабабли батафсилроқ тўхтала олмадик. Маълумотлар бойлигини орттиришга қизиққанлар бўлса, матбуотда эълон қилинган илмий, журналлар, монографияларда чоп эттириб келинаётган материалларга мурожаат қилишларини сўраймиз.³²

Хулоса қилиб, айтганда, ушбу илмий мақолада, ўз даври, ўрта асрлар мобайнида амалда бўлган, кейинчалик жаҳон конституцияларига трансформация жараёнларида иштирок этган машҳур ва мазкур салтанат бошқарув ҳуқуқига оид Абулҳасан Мовардийнинг “ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа” асарида қайд этилган

³¹ 1.Жўраев Зиёвуддин Мухитдинович. Абулҳасан Мовардийнинг “Ал-Аҳком ас-султониййа ва ал-валоёт ад-диниййа” асари – мусулмон Шарқи давлат бошқаруви тарихига оид муҳим манба (X – XI асрлар). – Тошкент: “MUMTOZ SO‘Z”, 2023. – 360 б.

2.Жўраев Зиёвуддин Мухитдинович. Абулҳасан Мовардийнинг Шарқ давлат бошқаруви сиёсий-ҳуқуқий таълимоти – “Ал-Аҳком ас-султониййа ва ал-валоёт ад-диниййа” асарининг Ўзбекистонда ўрғангилиши. – Тошкент: “MUMTOZ SO‘Z”, 2023. – 306 б.

3.Жўраев Зиёвуддин Мухитдинович. Мовардийнинг Шарқ давлатчилиги таълимоти (X – XI асрлар). – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий Кутубхонаси. 2015. – 310 б.

4.Жўраев Зиёвуддин Мухитдинович. Ал-Мовардийнинг “Ал-Аҳком ас-султониййа” асари – мусулмон Шарқи давлат бошқаруви тарихига оид муҳим манба (XI аср). – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий Кутубхонаси. Ўзбекистон халқаро ислом академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 26/04/2018.IsI/Tar.57.01. рақамли Илмий Кенгаш. Ўзбекистон Миллий Университети. Автореферат: 2019. – 46 б. Диссертация: – Б.255 б. Ихтисослик: 24.00.01. – Ислом тарихи ва манбашунослиги. Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (Ph.D) диссертацияси. Илмий раҳбар. Мунавваров Зоҳидилло Иномходжаевич. Сиёс.ф.д., проф. Илмий маслаҳатчи: Тошқулов Жўрабой Ўринбоевич. ю.ф.д., проф. Расмий Такризчилар: Саидов Акмал Холматович академик, ю.ф.д., профессор. Аминов Ҳамидулла Абдирахимович тарих фанлари номзоди.

5.Juraev Ziyovuddin Muhitdinovich. The work “Al-Ahkam as-sultoniyya va-l-valoyat ad-diniyya” of Movardiy X-XI centuries. – LAPLAMBERT Academic Publishing. Cover image: www.ingimage.com ISBN: 978-620-2-51928-1 2020 Copyright International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group. 17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Maurits. -169 p.

6.SCOPIUS. Juraev Ziyovuddin Muhitdinovich. Journal of Critical Reviews. ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 3, 2020. Review Article. AL-AHKOM AS-SULTONIYYA VA-L-VALOYOT AD-DINIYYA IN SOURCE CLASSIFICATION OF WORLD MANUSCRIPTS STUDY OF ABULHASAN MAVARDI PRODUCT. – 438-450 bb. <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.03.82>. <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.03.82>.

7.SCOPIUS. Masalieva Oltinoy Masalieva. Juraev Ziyovuddin Muhitdinovich Email: masaliyevaoltinoy@gmail.com. The Illumination of Bukhara Khans' Building Enterprise in the Some Historical Sources. TEST Engineering & Management. March - April 2020 ISSN: 0193-4120 Page No. 1803 – 1811. Article Info Volume 83 Page Number: 1803 - 1811 Publication Issue: March - April 2020. Article History Article Received: 24 July 2019 Revised: 12 September 2019 Accepted: 15 February 2020 Publication: 16 March 2020. Published by: The Mattingley Publishing Co., Inc.

8.WEB OF SCIENS. Ziyovuddin Juraev, Oltinoy Masalieva. (2022). One of the Vital Educational and Scientific Heritage and the Development of Qur'anic Studies. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), 14(1): 2022, 130-136. DOI: 10.9756/INT-JECSE/V14I1.221017. WEB OF SCIENS. TURKIYA: – 2022. – P.130-136. Certificate. SCOPUS & WEB OF SCIENS.

9.SCOPIUS. Juraev, Z., M., Masalieva, O., M. (2023). The Influence of Abulhasan of Māvardiy “Al-Ahkām Al-Sultāniyya Wa-L-Walayot Ad-Diniyya” on The Works Related to The Eastern Muslim Statehood of The Later Period // a Ziyovuddin M. Juraev, b Oltinoy M. Masalieva // Miami | v.11, n. 12 | pages: 01-13| e02525 |2023. JOURNAL OF LAW AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT // a Doctor of Historical Science, Professor, Department of Source Studies and Archival Studies of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: s.science@internet.ru, Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4452-1946> b Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan State University of World Languages, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: s.science@internet.ru, Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2292-9158>/DOI: <https://doi.org/10.55908/sdgs.v.11i12.2525>.

10.Ziyovuddin Muhitdinovich Juraev. Eleven Ahmad Pilgrimage And Seal And Flag Of Victory. The American Journal of Social Science and Education Innovations (ISSN – 2689-100x) Published: December 11, 2020 | Pages: 43-50 DOI: <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume02Issue12-09>. IMPACT FACTOR 2020: 5. 525 OCLC – 1121105668 editor@usajournalshub.com www.usajournalshub.com/index.php/tajssei/SJIF 2020: 5.525 ISSN: 2689-100X Crossref. The USA Journals Volume 02 Issue 12-2020 43. Journal Website: <http://usajournalshub.com/index.php/tajssei>. Copyright: Original content from this work may be used under the terms of the creative commons attributes 4.0 licence.

³² 31-сноскага эътибор қаратишингизни сўраймиз.

ҳарбий ҳаракатларни бошқариш, режалаштириш, жанг ҳуқуқига бағишланган, ҳарбий кўмондон, мудофаа қудратини шакллантириш, уруш ҳолатларига оид учта бобига қисқача кириш қилиб бердик. Сабаби бугунги кунда бу асардан истифода этмаган давлат қолмаган бўлса керак. Ундан биз мазкур мақолада ҳарбий ҳаракатлар қандай бошқарилиши керак, уруш ўзи нима деган саволга жавоб тариқасида илмий жиҳатдан ёндошдик. Шу билан бирга мазкур асардан катта ҳажмдаги иқтибосларни ҳам эътиборингизга ҳавола қилган бўлдик.

Жаҳон урушларининг авлодлар хотирасида акс эттирилиши, муҳрланишига бўлган навбатдаги илмий жиҳатдан уриниш, менинг фикримча, бу каби жаҳоншумул жангу жадаллардан бундан буёғига тийилишга, инсониятга қарши бу каби қатлиомларга чек қўйишга қаратилган мазкур халқаро илмий конференция ташкилотчилари ва унинг материалларидан билиш мумкин.

Тарихий манбалар, бизгача яшаб меъмуар асар яратган ижодкорлар асарларини ўқиб, ўрганишдан олинган хулосалар шуки, ҳеч қачон ҳар қандай ижтимоий, сиёсий, ҳуқуқий, иқтисодий, молиявий, ҳудудий муаммоларни, зиддиятларни ҳарбий куч билан бостиришга руҳсат йўқ!

Бу каби муаммоларни доимо халқнинг, замоннинг алломалари, мутахассислари, сиёсатчилари давра столлари атрофида бирикиб сиёсий, адабий жиҳатдан ҳал қилишлари давр талаби саналади.

Ҳар қандай ҳолатда ҳам инсониятга, тарақиётга ривож бериш жаҳон афкор оммасининг бурчи саналади.

Уруш-таллошлар инсониятга қарши жиноятлар сифатида бутун коинотда қораланиб, ҳаёт учун, келажак учун тўсиқ ҳисобланади.

Ҳамма халқларга, инсониятга, жонзотга, тинчлик, тотувлик ярашади, уларга кенг фароавонлик, ўзаро иттифоқда яшашларига қўйиб бериш, имкониятлар яратиб бериш бугунги онгли дунёнинг талаби ҳисобланади, десам асло хато қилмаган бўламан!

Ҳар турли “эзгу ғоялар” ниқоблари остида яширинган уруш-таллошларга, ҳудуд эгаллаш, ота-бободан қолган, ўзга юртлар мулкига айланиб улгурган тарихий юртларга эгалик қилиш қасдида ўзга юртлар мол-мулкига кўз олайтириш, эгалик қилиш, халқларни қул қилиш, тараққиётга тўсиқ бўлувчи ҳар қандай тусдаги ёвузликдан воз кечиш давр талбидир! тарих ва замон ҳукмидир!

Эй инсоният! Бу жангу жадалларда халққа, холиққа, бугунги ҳаётга, келажак замонларга, тараққиётга хизмат қилувчи не-не алломалар, ёшу қарилар, мутахассислар, бўлғуси алломалар, бевақт ўлим топмоқда. Бу ҳақда ҳаёт билан келажак билан жавобгарликка тортилишга маҳкум бўлиб қолмайлик. Бутун дунё афкор оммаси ёвузликка қарши иттифоқ тузсинлар!

Эътиборингиз учун ташаккур!

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

Ўзбекча қуръони карим таржималари:

1. Саййид Маҳмуд Тарозий, Олтинхон Тўра (1895-1991). Ал-Қуръон Ал-Карим маъноларининг таржимаси ва шарҳлар.

القران الكريم مترجم ومحشى باللغة التركستانية. محمود بن السيد نذير الطرازي المدني. مكتبة دار الإيمان - المدينة المنورة

2. Муҳаммадjon Мулло Рустам ўғли Қўқондий, Домла Ҳиндистоний (1892-1989). *Баёнул Қуръон фи таржиматил Фурқон*, Қуръони Карим оятлари маъноларининг изоҳли таржимаси. Моварауннаҳр, 2006

3. Алоуддин Мансур (1952-). Куръони Карим, Ўзбекча изоҳли таржима, Тошкент, Чўлпон, 1992, 767 б.
4. Абдулазиз Мансур (1944-) Қуръони Карим маъноларининг таржима ва тафсири [Масъул муҳаррир З. Ҳусниддинов]. – Т. : Тошкент ислом университети, 2004. -624 б.
5. Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф (1952-2015) «Қуръони Карим» ва ўзбек тилидаги маънолари таржимаси»
Муаллиф: Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Номи: «Қуръони Карим» ва ўзбек тилидаги маънолари таржимаси. Нашриёт: Türkiye Diyanet Vakfi. Сана: 2018 йил. Ҳажми: 628 бет. ISBN: 978-9943-4094-4-6.
6. Исмоилова Ж.Ҳ., Левтева Л.Г. Ўзбекистон ҳарбий санъати тарихи. История военного искусства Узбекистана. History of the military art of Uzbekistan. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2012. – 208 б. ISBN 978-9943-01-891-4. УЎК: 355(575.1)(0.9) КБК 68(58Ў).
7. ЎЗР ФАШИ қўлёзмаси, № 7228/І. –107^а varaқ. الماوردي، الأحكام السلطانية و الولايات الدينية.
Abulhasan Movardiy. “Sultonlik ahkomlari va diniy boshqaruv [ta’limot]lar”ning qisqacha mazmuni.
8. مختصر الأحكام السلطانية و الولايات الدينية للعلامة أبي الحسن الماوردي. مكتبة الهمّة. الدولة الإسلامية خلافة علي منهاج النبوة. الطبعة الثانية. جماد الآخرة. 1437 هـ. – 84 ص.
9. الأحكام السلطانية و الولايات الدينية. للإمام أبو الحسن علي بن محمد ابن حبيب البصري الماوردي [374 هـ. – 450 هـ.]: تحقيق أحمد جاد. – القاهرة: دار الحديث. 2006م. – ص: 94. الباب الخامس. في الولاية علي المصالح. الفصل الاول: في الولاية علي الحروب.
10. Абулҳасан Али ибн Муҳаммад бин Ҳабиб ал-Мовардий. “Адаб ад-дунё ва ад-дин” (“Дин ва дунё одоби”). Иккинчи боб “Илм одоби”, “Жоҳиллар ақл эгаларига душман” фасли./Таржимон ва сўзбоши муаллифи Абдуллоҳ Исмоил Махдум. – Тошкент. Hilol-Nashr.2017. – Б.35-94., – 456 б.
11. Juraev Z.M. Zamonaviy davlat ish yuritish nazariyasi, amaliyoti va boshqaruvni me’oriy hujjatlar bilan ta’minlash: Arxivshunoslik bakalavriat ta’lim yo’nalishi uchun o’quv qo’llanma. – Toshkent: “Tafakkur – bo’toni” 2011. – 256 b.
12. Жўраев Зиёвуддин Муҳитдинович. Абулҳасан Мовардийнинг “Ал-Аҳком ас-султониййа ва ал-валоёт ад-диниййа” асари – мусулмон Шарқи давлат бошқаруви тарихига оид муҳим манба (X – XI асрлар). – Тошкент: “MUMTOZ SO’Z”, 2023. – 360 б.
6. Жўраев Зиёвуддин Муҳитдинович. Абулҳасан Мовардийнинг Шарқ давлат бошқаруви сиёсий-ҳуқуқий таълимоти – “Ал-Аҳком ас-султониййа ва ал-валоёт ад-диниййа” асарининг Ўзбекистонда ўргангилиши. – Тошкент: “MUMTOZ SO’Z”, 2023. – 306 б.
13. Жўраев Зиёвуддин Муҳитдинович. Мовардийнинг Шарқ давлатчилиқ таълимоти (X – XI асрлар). – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий Кутубхонаси. 2015. – 310 б.
14. Жўраев Зиёвуддин Муҳитдинович. Ал-Мовардийнинг “Ал-Аҳком ас-султониййа” асари – мусулмон Шарқи давлат бошқаруви тарихига оид муҳим манба (XI аср). – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий Кутубхонаси. Ўзбекистон халқаро ислом академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 26/04/2018.Isl/Tar.57.01. рақамли Илмий Кенгаш. Ўзбекистон Миллий Университети. Автореферат: 2019. – 46 б. Диссертация: – Б.255 б. Ихтисослик: 24.00.01. – Ислом тарихи ва манбашунослиги. Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (Ph.D) диссертацияси. Илмий раҳбар. Мунавваров Зоҳидилло Иномходжаевич. Сиёс.ф.д., проф. Илмий маслаҳатчи: Тошқулов Жўрабой Ўринбоевич. ю.ф.д., проф. Расмий Такризчилар: Саидов

Акмал Холматович академик, ю.ф.д., профессор. Аминов Ҳамидулла Абдирахимович тарих фанлари номзоди.

15. Juraev Ziyovuddin Muhitdinovich. The work “Al-Ahkom as-sultoniyya va-l-valoyat ad-diniyya” of Movardiy X-XI centuries. – LAPLAMBERT Academic Publishing. Cover image: www. Ingimage.com ISBN: 978-620-2-51928-1 2020 Copyright International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group. 17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Maurits. -169 p.

16. SCOPUS. Juraev Ziyovuddin Muhitdinovich. Journal of Critical Reviews. ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 3, 2020. Review Article. AL-AHKOM AS-SULTONIYYA VA-L-VALOYOT AD-DINIYYA IN SOURCE CLASSIFICATION OF WORLD MANUSCRIPTS STUDY OF ABULHASAN MAVARDI PRODUCT. – 438-450 bb. <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.03.82>. <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.03.82>.

17. SCOPUS. Masalieva Oltinoy Masalieva. Juraev Ziyovuddin Muhitdinovich Email: masaliyevaoltinoy@gmail.com. The Illumination of Bukhara Khans' Building Enterprise in the Some Historical Sources. **TEST Engineering & Management**. March - April 2020 ISSN: 0193-4120 Page No. 1803 – 1811. Article Info Volume 83 Page Number: 1803 - 1811 Publication Issue: March - April 2020. Article History Article Received: 24 July 2019 Revised: 12 September 2019 Accepted: 15 February 2020 Publication: 16 March 2020. Published by: The Mattingley Publishing Co., Inc.

18. WEB OF SCIENS. Ziyovuddin Juraev, Oltinoy Masalieva. (2022). One of the Vital Educational and Scientific Heritage and the Development of Qur’anic Studies. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), 14(1): 2022, 130-136. DOI: 10.9756/INT-JECSE/V14I1.221017. WEB OF SCIENS. TURKIYA: – 2022. – P.130-136. Certificate. SCOPUS & WEB OF SCIENS.

19. SCOPUS. Juraev, Z., M., Masalieva, O., M. (2023). The Influence of Abulhasan of Mâvardiy “Al-Ahkâm Al-Sultâniyya Wa-L-Walayot Ad-Diniyya” on The Works Related to The Eastern Muslim Statehood of The Later Period // a Ziyovuddin M. Juraev, b Oltinoy M. Masalieva // Miami | v.11, n. 12 | pages: 01-13| e02525 |2023. JOURNAL OF LAW AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT // a Doctor of Historical Science, Professor, Department of Source Studies and Archival Studies of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: s.science@internet.ru, Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4452-1946> b Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan State University of World Languages, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: s.science@internet.ru, Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2292-9158>//DOI: <https://doi.org/10.55908/sdgs.v.11i12.2525>.

20. Ziyovuddin Muhitdinovich Juraev. Eleven Ahmad Pilgrimage And Seal And Flag Of Victory. The American Journal of Social Science and Education Innovations (ISSN – 2689-100x) Published: December 11, 2020 | Pages: 43-50 DOI: <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume02Issue12-09>. IMPACT FACTOR 2020: 5. 525 OCLC – 1121105668 editor@usajournalshub.com www.usajournalshub.com/index.php/tajssei/SJIF 2020: 5.525 ISSN: 2689-100X Crossref. The USA Journals Volume 02 Issue 12-2020 43. Journal Website: <http://usajournalshub.com/index.php/tajssei>. Copyright: Original content from this work may be used under the terms of the creative commons attributes 4.0 licence.

21. <https://doi.org/10.37547/ucph-01/3>.; <https://doi.org/10.37547/ucph-01/4>.; <https://doi.org/10.37547/ucph-01/23>.; <https://doi.org/10.37547/ucph-01/42>.; <https://doi.org/10.37547/ucph-01/54>.; <https://doi.org/10.37547/ucph-01/65>.; <https://doi.org/10.37547/ucph-01/77>.;